

ISSN (o): 3030-3362

№ 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O'smirlarning o'sishi rivojlanishi qonuniyatlari

Alisher Adxamjanovich Aminjanov

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. O'sib kelayotgan organizmni to'g'ri tarbiyalash uchun bola organizmining o'sish va rivojlanish kabi asosiy xususiyatlarini bilish zarur. O'sish va rivojlanish barcha tirik organizmlar kabi odam organizmiga xos xususiyatdir. Organizmning har tomonlama o'sish va rivojlanishi uning paydo bo'lgan vaqtidan boshlanadi. Bu ikki protsess murakkab jarayon bo'lib, bir butun va bir - biriga bog'langandir. O'sish davrida tana hujayralarining ko'payishi natijasida tirik organizm o'lchamlarining ortishi ya'ni bo'yning cho'zilishi og'irlashning ortishi tushuniladi. Bola ma'lum yoshgacha to'xtovsiz va har hil jadalliklar bilan o'sadi. Sho'nga qaramasdan barcha to'qima va hujayralarda ya'ni organizmda o'sish bir vaqtda, qizlarda o'rtacha 17-18 yoshgacha yigitlarda 19-20 yoshgacha tugallanadi. O'sish qatorida hujayralarda ularning bajaradigan vazifasi ortishi jarayoni ko'zatiladi. Bu rivojlanish jarayonidir.

Kalit so'zlar: hujayra, to'qima, organizm, akseleratsiya, irsiyat, o'zgaruvchanlik, genotip, fenotip

Laws of adolescent growth and development

Alisher Adhamjanovich Aminjanov

Fergana Polytechnic Institute

Abstract. In order to properly educate a growing organism, it is necessary to know the main characteristics of the child's organism, such as growth and development. Growth and development are characteristic of the human body, like all living organisms. All-round growth and development of the organism begins from the moment of its appearance. These two processes are a complex process, one whole and connected to each other. During the growth period, as a result of the increase of body cells, it is understood that the size of the living organism increases, that is, the length increases and the weight increases. A child grows up to a certain age without stopping and at various speeds. Despite this, growth in all tissues and cells, i.e., in the body, is completed at the same time, in girls, on average, by the age of 17-18, and in boys by the age of 19-20. In the course of growth, the process of increasing the function performed by the cells is observed. It is a developmental process.

Key words: cell, tissue, organism, acceleration, heredity, variability, genotype, phenotype.

Rivojlanish deganda o'sayotgan organizm to'qima xujayralarining va organlarning shakllanishi ya'ni bola organizmi hujayralarning shakllanishi o'smirlik va yetuk yoshdagi odamlarga hos bo'lgan bir muncha murrakkab to'qima va organlarga ega bo'lishiga aytiladi. Odam organizmining rivojlanishi umr bo'yi davom etib turadigan to'xtovsiz jarayondir. Bolaning rivojlanishi tuxum xujayralarining otalanishdan boshlab umr oxirigacha davom etadi. Organizm jismonan, aqlan va jinsiy rivojlanadi, ya'ni murakkablashadi.

Organizm o'sish va rivojlanishida barcha etaplarini: o'smirlik, o'spirinlik, yoshlik, yetuklik davrini bosib o'tadi. Odam xayotining har bir davrida shu davrning xarakterli xususiyatlari, oldingi davrning qoldiqlari, kelgusi davrning kurtaklari paydo bo'ladi.

O'sish- organizmning miqdor ko'rsatkichi hisoblansa, rivojlanish esa sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Bu ikki jarayon notekislik, umrsizlik, geteroxroniya va akseleratsiya jarayonlari asosida Yuzaga chiqadi. Odam organizmi paydo bo'lganidan to vafot etgo'nga qadar ketma-ket keladigan morfologik, bioximik va fiziologik o'zgarishlarga uchraydi. Bu o'zgarishlar o'sish va rivojlanish bosqichlarini Yuzaga keltiruvchi irsiy faktorlarga bog'langan. Biroq, bu irsiy faktorlarning Yuzaga chiqishida yosh xususiyatlarining shakllanishida ta'lim-tarbiya, bolaning ovqatlanishi, turmushning gigiyenik sharoiti, sport va mexnat faoliyati katta ta'sir ko'rsatadi. Bolaning dastlabki qadam tashlashi, hayoti davomidagi harakat funksiyasining rivojlanishi, bolaning birinchi aytgan so'zi va hayoti davomida nutq funksiyasining rivojlanishi. Bolaning o'smirlarga aylanishi markaziy nerv tizimining rivojlanishi, reflektor faoliyatining murakkablashuvi, ular organizmida kechadigan uzluksiz o'zgarishlarning bir bo'lagidir. Bu o'zgarishlarni bolaning gavda proporsiyasining o'zgarishlaridan ham bilish mumkin.

Yangi to'g'ilgan chaqaloq qo'l-oyoqlarini kaltaligi, gavda va boshning kattaligi bilan katta odamdan farq qiladi. Bolaning gavdaga bo'lgan nisbati quyidagicha: Yangi to'g'ilgan chaqaloqda 1/4, 2 yoshda 1/5, 6yoshda 1/6, 12 yosh 1/7, kattalarda 1/8ga teng. Odam yoshi bilan birga boshini o'sishi sekinlashadi, oyoq qo'llar o'sishi

tezlashadi. Jinsiy balog'atga yetguncha qiz va o'gil bolalar gavda propatsiyasida majoziy tafovut sezilmaydi. Biroq balog'at yosh davri kelishi bilan jinsiy farq Yuzaga keladi. o'g'il bolalarda oyoq-qo'llar uzunlashadi, gavda kaltalashadi, tazi tor bo'la boshlaydi.

Bola bo'yining uzunligi va notekis o'sishi va rivojlanishini quyidagilarda misol ko'rish mumkin. Bola bo'yining uzunligidagi notekislik: bola 1 yoshga bo'Yuzunligi 25sm uzayib 75 sm ga yetadi. Xayotning ikkinchi yilida atigi 10 sm o'sadi. 6-7 yoshgacha bo'y o'sishi yana sekinlashadi. Boshlang'ich maktab yoshida 7-10sm o'sadi. Jinsiy yetilish munosabati bilan qizlarda 12 yoshgacha, o'g'il bolalarda 15 yoshdan boshlab bo'yiga o'sish tezlashadi.

Tananing vazni yoshga qarab o'zgaradi. Yangi to'g'ilgan chaqaloq o'rtacha vazni 3,5kg. Bola to'g'ilgan kundan 1 oyda 600gr. 2 oyda 800gr ortadi. 1yosh 9-10kg, 2 yoshda vazniga 2,5 –3,5 kg qo'shiladi. 4-5-6 yoshlarda har yili 1,5 –2 kg qo'shiladi. 7-yoshdan uning vazni tez ortib boradi. 14-15 yoshda har yili 5-8kg ortadi. Aqliy rivojlanishning notekisligini barcha sinf o'quvchilarda ko'rish mumkin. Bunda o'quvchi oz sinfdoshlaridan o'zib ketishi mumkin. Bolaning yoshlariga nisbatan aqliy kamol topishi ularning shaxsiy qobiliyatiga va atrof - muhit sharoitiga ham bog'liqdir. Shu bilan birga kichik maktab yoshdagi bolalar o'rtasida o'ta qobilyatlilari ham uchrab turadi. Bular vunderkindlar (nemis tilida - sexrli bolalar) deyiladi. Qopgina atoqli olimlar yoshligidanoq katta qobilyatga ega bo'lganlar. Abu Rayxon Beruniy, Ibn Sino, Alisher Navoiy misol bo'ladi. Ibn Sino 16-17 yoshida mashxur tabib bo'lgan.

Dunyoning birinchi vunderkinti deb Italiya yozuvchisi Torvado Tasso e'lon qilingan. U 13 yoshida Balon universiteti talabasi bo'lgan. BuYuk kompozitor Motsart misol bo'ladi. U 4 yoshida musiqa yozgan. Hozirgi vaqtda bunday bolalarga katta e'tibor berilmoqda. Ular uchun litseylar, gimnastikalar tashqil etilmoqda. Bolalarning jismoniy va aqliy jihatidan o'sish, turmush sharoiti, ob-havoning sharoiti, iqlim, quyosh radiatsiyasi ta'sir etadi, agar bola

kichkinaligidan muntazam ravishda jismoniy mashqlar va spot bilan shug'ullansa u sog'-salomat o'sadi va uning organlari uyg'un rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. Символ науки, (3), 81-82.
2. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. Innovative Technologica: Methodical Research Journal, 2(11), 59-62.
3. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(10), 304-308.
4. Атамухамедова, М. Р., & Эргашев, А. А. (2021). Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений. Интернаука, (37-1), 19-21.
5. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
6. Питание при железодефицитной анемии АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
7. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. Интернаука, (37-1), 9-10.
8. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
9. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде/ МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Израилжанов/ Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
10. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания/ М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов/ Наука в современном обществе: закономерности и тенденции, 265
11. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы
12. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. Universum: медицина и фармакология, 16-18
13. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7

14. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
15. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
19. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
20. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
21. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
22. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
23. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation.

Biznes analitikaning raqamli iqtisodiyotdagi ahamiyati

Isayev Bohodirjon Maxamatshoyevich

Andijon mashinasozlik instituti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biznes analitikani mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati, rivojlantirishdagi ro'li va foydasi, foydalanish usullari va raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: biznes analitika, texnologiya, iqtisod, taxlil, KPI, ERP

The importance of business analytics in the digital economy

Isayev Bohodirjon Makhamatshoeych

Andijan Machine Building Institute, senior teacher

Abstract: This article shows the development of business analytics through the country's economy, its role and benefits in development, its methods of Use and digital technologies.

Keywords: business analytics, technology, economics, analysis, KPI, ERP

Kirish.

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi.

Ko'pgina kompaniyalar oydan oyga va yildan-yilga daromadni qanday oshirish haqida o'ylashdan to'xtamaydilar. Mahsulotlaringiz va xizmatlaringizni qanday yaxshilash, konversiyalarni oshirish va eng muhimi, bularning barchasini qanday tahlil (analitika) qilish kerak ?

Har qanday biznesning eng muhim elementlaridan biri bu tahlildir. Muayyan ko'rsatkichlarning ma'nosini tushunish uchun barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish muhimdir. Kompaniyaning kelajakdagi

muvaqqiyati to'g'ri o'tkazilgan analitika va undan keyingi strategik jihatdan to'g'ri qadamlarga bog'liq.

Biznes analitika nima ?

Biznes analitika (**Business Intelligence, BI**) – bu turli manbalardan olingan ma'lumotlarni ko'rsatish usuli bo'lib, kompaniyalar tomonidan asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalaniladi.

«**Biznes analitika**» tushunchasining o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud. Bozor munosabatlari paydo bo'lishi bilan odamlar ertaga, bir hafta yoki bir oy ichida qancha pul topishlari mumkinligi bilan qiziqqa boshladilar. Albatta, o'tmish va hozirgi tahlillar tubdan farq qiladi. Endi bu deyarli to'liq raqamlashtirilgan ma'lumot bo'lib, uni yig'ish va qayta ishlash ko'p hollarda avtomatik jarayondir. Ushbu kontsepsiyaning zamonaviy talqini shunday ko'rinadi. Albatta, siz biznes ko'rsatkichlarini chuqur tahlil qilmasdan ishlashingiz mumkin, ammo bu yondashuv bilan siz kompaniyani mashtablashtirishingiz dargumon. Ishonchli va dolzarb ma'lumotlarsiz biznes deyarli «ko'r-ko'rona» oldinga siljiydi.

Nega Biznesga Analitika Kerak ?

Biznesni kattalashtirish va mashtablashtirishni har doim tahlil natijalari va miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga asoslangan strategik reja bilan bog'lash kerak.

Biroq, nafaqat biznesingizni kengaytirganda, siz tahlillarni foydalanishingiz kerak. Sotuv dinamikasini, reklama natijalarini va sotish konvertatsiyani muntazam ravishda kuzatib borish muhimdir. Bu kuchli raqobatbardosh bozorda o'z o'rnini saqlab qolishning yagona yo'li.

Biznes analitikani joriy etishning qanday afzalliklari bor ?

Keling, har qanday biznes uchun asosiy afzalliklarni ko'rib chiqamiz:

Xodimlarning samaradorligini oshiradi, biznes analitika bilan ishlashning eng muhim afzalliklaridan biri bu kompaniya xodimlarining faoliyatiga ta'sir qilish qobiliyatidir. Qaysi xodim va u o'z vazifalarini qanday bajarayotgani haqida ma'lumotga ega bo'lganingizda - masalan, uning sotib olishni rad etish foizi qanchalik yuqori bo'lsa, siz xodimlarning malakasini oshirishni rejalashtirishingiz yoki yaxshi ishchilarni mukofotlashingiz mumkin.

Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilaydi. Oldingi bandda aytib o'tilgan «**muvaqqiyatsizlik darajasi**» ham mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Agar «**muvaqqiyatsizlik darajasi**» odatdagidan yuqori bo'lsa va har oy oshib borsa, siz zudlik bilan takomillashtirilishi kerak bo'lgan joylarni darhol izlashingiz kerak. Xodimlar bilan ishlash va nosozliklar foizini kamaytirish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati oshadi va undan keyin muhim ko'rsatkich

iste'molchining brendga sodiqligi hisoblanadi. Kutilayotgan foydani prognoz qiladi, o'tkazilgan biznes tahlilidan olingan ma'lumotlardan pul tushumlarini prognozlashda foydalanish mumkin. Bu sizga marketing byudjetini taqsimlash va biznesni kengaytirish xarajatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Masalan, o'tgan yilning yozi uchun savdo ma'lumotlarini bilib, siz mavsumiylik va iste'molchi qobiliyatini hisobga olgan holda taxminiy foydani taxmin qilishingiz mumkin. Ushbu ma'lumot reklama va xaridlar uchun to'g'ri miqdorni ajratishga yordam beradi, va savdo bo'limi kerakli foyda uchun aniq rejalarni taqdim etadi. Taxminan ishlashdan ko'ra analitika ma'lumotlarni bilish ancha xotirjamroq va kompaniya bir oy yoki olti oy ichida qanday raqamlarni keltirishi mumkinligini tahlil qiling.

Biznes analitikani qanday joriy etish mumkin?

Ba'zi ma'lumotlarni olish uchun siz avval ularni qaysi manbalardan to'plashingiz kerakligini hal qilishingiz kerak. Shundan so'ng, qaysi tahlil vositalaridan foydalanishni va oxir-oqibat bularning barchasini qanday kuzatish va tahlil qilishni o'ylab ko'ring, Tahlil uchun manbalarni tanlang, bu har qanday reklama yoki sotuv manbai bo'lishi mumkin – kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari, onlayn reklama aksiyalari va boshqalar. Lekin bir vaqtning o'zida mumkin bo'lgan hamma narsani ishga tushirmang, chunki sarosimaga tushib, ma'lumotlarda adashib qolishingiz mumkin. Tahlilni bosqichma-bosqich o'tkazish ancha yaxshi. Misol uchun, agar sizning asosiy sotuvlaringiz endi veb-saytdan kelgan bo'lsa, unda birinchi navbatda analitikani o'rnatish va kamida hisobot oyi uchun ma'lumotlarni to'plash mantiqan to'g'ri keladi. Shundan so'ng siz olingan ma'lumotlarni qayta ishlashingiz va keyingi indikatorga o'tishingiz mumkin. Odatda ikkinchi o'rinda kompaniyaning ijtimoiy tarmoqlari turadi. Har birining o'z statistikasi va qoidalari bor, shuning uchun siz uchun eng samaralisini aniqlang va keyingi tahlil qilish uchun ma'lumotlarni to'plang. Keyingi qadamlar biznesning har bir yo'nalishi uchun o'ziga xos bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun rivojlanayotgan bozorlar, kimdir uchun esa onlayn saytlardan ma'lumotlar to'plami – **Yandex.Direct** va **Google Ads**.

Agar sizda **ERP** tizimi mavjud bo'lsa, u holda bu biznes ma'lumotlarini to'plash uchun juda foydali manba bo'lishi mumkin, ayni paytda siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlarni tahlil qilish barcha manbalarni aniqlaganingizdan so'ng, siz tahlil vositalarini tanlashga o'tishingiz mumkin, biz biznes uchun tahlillarni to'plashi mumkin bo'lgan har bir xizmatni tasvirlamaymiz. Ularning ko'pi bor va ularning har biri o'zining afzalliklari va kamchiliklariga ega. Tahlillarni yig'ishni boshlash va ma'lumotlarni o'rganish hajmini bosqichma-bosqich oshirish uchun

murakkab echimlarni darhol ulash shart emas. Soddalashtirilgan, ammo ishonchlilardan boshlash yaxshidir.

KPI, ERP Tizimi Sizning Biznesingizga Qanday Yordam Beradi?

KPI ERP tizimi kompaniyalarga o'z operatsiyalarini har tomonlama ko'rish imkonini beradi, bu esa rahbarlarga biznes qarorlarini ma'lumotlarga asoslanishiga imkon beradi. **KPI** tizimi moliya, ishlab chiqarish, operatsiyalar, savdo va marketing va inson resurslari (**HR**) kabi bo'limlardan ma'lumotlarni to'playdigan markaziy ma'lumotlar bazasiga asoslanadi. Ushbu markaziy ma'lumotlar bazasi tufayli manfaatdor tomonlar turli stsenariylarni tahlil qilish, moliyaviy rejalashtirish va boshqa kerakli tahlillarni amalga oshirishga yordam beradi. Bu esa samaradorlikni oshirishga, xarajatlarni tejashga va odamlarning sarflagan xarajatlarini yaxshilashga olib keladi.

Business Intelligence yoki **BI** yoki **Big Data** - bu bugungi kunda biznesda tinimsiz ishlatiladigan atamalar. Yaqin vaqtgacha ular yirik korporatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan atamalar edi. Biroq, tarqatish, litsenziyalash va qo'llab-quvvatlash texnologiyasi rivojlanib, kichik va o'rta tashkilotlar uchun yanada qulayroq bo'lib qoldi.

Business Intelligence texnologiyasi nima?

Business Intelligence Technology - bu katta ma'lumotlardan qiymat olishga imkon beradigan vosita. Ma'lumotlar omborlari, boshqaruv panellari, vaqtincha hisobot berish, ma'lumotlarni aniqlash vositalari va bulutli ma'lumotlar xizmatlari biznes-razvedka texnologiyalarining ayrim misollari.

Business Intelligence texnologiyalari tashkilotning barcha darajalarida **KPI** (ko'rsatkichlarning asosiy ko'rsatkichlari) va ko'rsatkichlarini qo'llash orqali samarali o'lchovlar uchun juda muhimdir. Business Intelligence vositalari kompaniyalarga tarixiy va dolzarb ma'lumotlarni kontekstlashtirishga imkon beradi, bu esa qarorlarni yaxshiroq qabul qilish va / yoki prognozlashni yaxshilaydi.

Biznes aqlidan qanday foydalaniladi ?

Ishbilarmonlik faoliyati odamlar va tashkilot faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Business Intelligence ma'lumotni boshqarish, tashkil etish va qaror qabul qilish uchun foydali ma'lumotga aylantirish uchun ishlatiladi.

Tashkilotlarning Business Intelligence-dan foydalanishning ba'zi usullari:

- Xaridorning xatti-harakati, sotib olish va savdo tendentsiyalari tahlili
- Savdo va moliyaviy ko'rsatkichlarni o'lchash, monitoring qilish va bashorat qilish

- Byudjet va moliyaviy rejalashtirish va prognozlash
- Marketing kampaniyalarining ishlashini kuzatib boring
- Jarayonlar va operatsion ko'rsatkichlarni optimallashtirish
- Etkazib berish va etkazib berish tarmog'ining samaradorligini oshirish
- Internet va elektron tijorat tahlili
- Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish
- Xavf tahlili
- Strategik qiymat drayverini tahlil qilish

Qaysi kompaniyalar ?

BI-dan deyarli har bir kichik, o'rta va yirik kompaniya foyda ko'rishi mumkin. **BI** munozarasi uchun yaxshi ko'rsatkich bo'lgan aniq muammolar yoki sinariylar quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

-Bir nechta biznes ilovalaridan ma'lumotlarni birlashtirish zarurati yoki.

-Biznes operatsiyalari, moliya va biznesning boshqa sohalarida ko'rinmaslik.

-Tegishli biznes ma'lumotlariga tez va samarali kirish zarurati.

-O'z vazifalarini bajarishda ma'lumot va tahlillarga muhtoj bo'lgan xodimlar sonining ko'payishi.

-Tez biznes o'sishi yoki yaqinda yoki yaqinlashib kelayotgan qo'shilish, sotib olish.

-Yangi mahsulotlarni joriy etish.**BI** echimlari, kompaniyaning hajmidan qat'iy nazar, kompaniyaga turli xil imtiyozlarni taqdim etadi.

-Xodimlar bilan ma'lumotni samarali va samarali bo'lishing, qaror qabul qiluvchilardan tortib funktsional jamoalarga qadar **BI** har kimga istalgan vaqtda va istalgan joyda mavjud ma'lumotlarga kirish va ularni tahlil qilishni osonlashtiradi. Kompaniya bo'ylab har bir kishi tezroq yaxshiroq qaror qabul qilishi mumkin.

Xodimlarga darhol mavjud va tushunarli bo'lgan analitik ma'lumotlarga kirish orqali ular yanada samarali ishlashlari va umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlashlari mumkin, hamkorlik va ma'lumot olishni soddalashtiring, to'g'ri moliyaviy va operatsion ma'lumotni olish uchun bitta manbaga murojaat qilish yaxshiroqdir.

Ma'lumotlarning bitta markaziy manbai yordamida siz o'zingizning asosiy ishlash ko'rsatkichlaringizni (KPI) kuzatishingiz, hisobotlarni ochishingiz, ma'lumotlarni tahlil qilishingiz va hujjatlarni almashishingiz mumkin. Keyinchalik barcha biznes bo'linmalar biznes maqsadlariga moslashtiriladi va kompaniyaning ish faoliyatini yaxshiroq nazorat qilish mumkin. Shu tarzda siz

yaxshiroq xabardor bo'lasiz va o'z vaqtida umumiy biznes strategiyasini qo'llab-quvvatlaydigan qarorlar qabul qilishingiz mumkin, ko'p miqdordagi ma'lumotlar tufayli, BI shuningdek, biznesning samaradorligini va chuqurroq darajadagi imkoniyatlarni tushunish va tahlil qilish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlar strategik va taktik qarorlarni qabul qilish uchun tahlil qilish va baholash uchun qulayroq va ulardan foydalanish oson.

Siz biznes-razvedka va biznes-tahlil o'rtasidagi farqni muhokama qilishingiz mumkin. Birinchi ko'rinish shundaki, **BI** va **BA** aslida bir xil. Bunda dalil shuki, **BA** qaror qabul qilishning haqiqiy jarayonini hisobga olmaganda **BI** ning yuragi bo'lib, qaror qabul qilish bosqichlariga e'tibor qaratadi. Boshqalar aytadiki, biznesni tahlil qilish, masalan, ishbilarmonlik zakovati kabi, ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bashoratli tahlildan foydalanadi va vizual hisobotlarni yaratadi. Ushbu hisobotlar biznesni takomillashtirish va imkoniyatlar va kuchli tomonlar tahlili uchun foydalaniladi. Ushbu nuqtai nazar shundan dalolat beradiki, asosiy farq shundan iboratki, biznesni tahlil qilish muammolar paydo bo'lishidan oldin ularni echishda bashoratli usullardan foydalanadi. O'z navbatida, **BI** tashkilotlarga real vaqt rejimida ish faoliyatini kuzatib borish va mavjud muammolar va imkoniyatlarni aniqlashga imkon beradi. Business Intelligence yechimlari o'zlarining biznes modellaridan mamnun bo'lgan va biznes faoliyatini yaxshilashni, samaradorlikni oshirishni va maqsadlarga erishishni istagan kompaniyalar uchun idealdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2002). Understanding the Digital Economy. Massach usetts Institute of Technology, Cambridge, MA
2. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Hamdamova, S. (2020). Features of Introducing Blockchain Technology in Digital Economy Developing Conditions in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
3. Isayev, B. (2024). Mamlakat taraqqiyotida nanotexnologiyani roli. Research and implementation, 2(2), 133-137.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
5. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.
6. Yuldashev, M. (2023, November). About data analysis in the modern world. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasining dasturiy ta'minoti haqida ma'lumotlar berilgan. Bu veb-ilova foydalanuvchilarga tadbirlari uchun kasbiy fotosurat va video xizmatlarini onlayn buyurtma berish imkonini beradi. Ilova foydalanuvchilarga turli paketlar, tavsiflar, narxlar va boshqaruv funksiyalarini taqdim etadi. Bu ilova mijoz-xizmat ko'rsatuvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani oson va ishonchli qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Foydalanuvchilar eng yaxshi variantni tanlash imkoniga ega. Ilova intuitiv, xavfsiz va doimiy yangilanib borish kabi xususiyatlarga ega.

Kalit so'zlar. Online buyurtma, foto, video, interaktiv UI, mijoz

Online ordering web application software for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat oglu

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information about the online ordering web application software for photo and video shooting. This web application allows users to order online professional photography and video services for their events. The app provides users with various packages, descriptions, pricing and management features. This application is designed to make the interaction between the client and the service provider easy and reliable. Users can choose the best option. The application is intuitive, secure and constantly updated.

Keywords. Online order, photo, video, interactive UI, client

Online buyurtma berish web ilovasi, foto va video suratga olish xizmatlarini taqdim etish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu ilova orqali foydalanuvchilar o'zlarining tadbirlari uchun professional fotosuratchi yoki videografni osongina topish va yollashlari mumkin. Ilova foydalanuvchilarga turli xil fotosessiya paketlarini va videotasvir imkoniyatlarini tanlash, ularning narxlari va tavsiflari bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar o'z buyurtmalarini boshqarish, muddatlarini belgilash va to'lovlarini amalga oshirish kabi jarayonlarni ham ilova orqali bajarishlari mumkin. Ilova mijozlar va xizmat ko'rsatuvchilar o'rtasida o'zaro muloqotni qulay va samarali qilishga mo'ljallangan bo'lib, bu jarayonlarni yanada shaffof va ishonchli qiladi. Ilova, mijozlar ehtiyojlarini aniq tushunish va ularning talablariga mos ravishda xizmat ko'rsatish imkonini yaratishga qaratilgan. Bu orqali foydalanuvchilar o'zlarining maxsus tadbirlari yoki muhim lahzalari uchun eng mos keladigan fotografiya va videografiya xizmatlarini tanlashi mumkin. Ilova shuningdek, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilarning portfellarini ko'rib chiqish, ulardan oldin bajarilgan ishlar haqida fikr-mulohazalarni o'rganish va eng yaxshi tanlovni amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon nafaqat tez va oson, balki mijozlarga o'z ehtiyojlariga eng mos xizmatni tanlashda yordam beradi, bu esa ularning mamnyat darajasini oshiradi va ilova foydalanuvchilar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Ilova foydalanuvchilarga interaktiv va intuitiv foydalanuvchi interfeysi orqali maksimal qulaylik yaratishga intiladi. Foydalanuvchilar osonlik bilan sayohat qilishi mumkin bo'lgan menyular, filtrlar va qidiruv tizimlari orqali kerakli xizmat turini tezda topish imkoniyatiga ega. Har bir xizmat ko'rsatuvchi haqida to'liq ma'lumot, shu jumladan ularga berilgan baho va sharhlar, avvalgi mijozlar tomonidan qoldirilgan fikr-mulohazalar bilan birgalikda taqdim etiladi, bu esa yangi mijozlarga qaror qabul qilishda yordam beradi. Bundan tashqari, ilova xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Mijozlarning shaxsiy ma'lumotlari va moliyaviy operatsiyalari maxyligini ta'minlash uchun ilg'or shifrlash usullari qo'llaniladi. Bu, foydalanuvchilar orasida ishonch hosil qiladi va ularni xavfsiz muhitda xizmatdan foydalanishga undaydi. Ilova doimiy ravishda yangilanib turiladi, yangi xususiyatlar va funksiyalar qo'shiladi, bu esa foydalanish tajribasini yanada yaxshilaydi. Masalan sun'iy intellekt yordamida foydalanuvchilarning avvalgi tanlovlari va qiziqishlariga asoslanib, ular uchun eng mos xizmatlarni taklif qilish imkoniyatlari mavjud. Shuningdek, mobil qurilmalar uchun optimallashtirilgan dizayn ilovaning turli qurilmalarda ham birdek samarali ishlashini ta'minlaydi. Nihoyat, mijozlarga qo'shimcha qiymat yaratish maqsadida ilova turli aktsiyalar

va chegirmalar taklif etadi. Mijozlar bu takliflardan foydalanish orqali nafaqat pul tejaydi, balki yuqori sifatli xizmatlarni ham olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu strategiya ilovaning ommabopligini oshirish va yangi foydalanuvchilarni jalb qilishga yordam beradi. Shunday qilib, foto va vido suratga olish xizmatlarini online buyurtma qilish ilovasi, mijozlarga qulay, xavfsiz va samarali yechimlarni taqdim etish orqali, ularning ehtiyojlarini qondirishga intiladi. Bu esa nafaqat foydalanuvchilar, balki xizmat ko‘rsatuvchilar uchun ham manfaatli bir platforma yaratadi.

Ilova foydalanuvchilarni yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida mijozlarga 24/7 qo‘llab-quvvatlash xizmatini taklif etadi. Bu qo‘llab-quvvatlash xizmati, mijozlar istalgan vaqtda yordam so‘rashi yoki muammolarini hal qilish bo‘yicha mutaxassislar bilan bog‘lanishi mumkin bo‘lgan chatbotlar va jonli qo‘llab-quvvatlash agentlari orqali amalga oshiriladi. Bu tizim mijozlarning savollariga tezkor va samarali javob berish imkonini berib, ularning ilovadan mamnun bo‘lishlarini ta‘minlaydi. Shuningdek, ilova foydalanuvchilarni jalb qilish va ularning sadoqatini oshirish uchun maxsus loyihalar va hamkorlik dasturlarini amalga oshiradi. Masalan, professional fotograflar va videograflar uchun seminarlar, treninglar va networking tadbirlarini tashkil etish orqali ularning kasbiy mahoratini oshirish va mijozlar bilan aloqani mustahkamlash imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, ilova foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini jiddiy qabul qiladi va ular asosida ilovani takomillashtirish ishlarini davom ettiradi. Mijozlarning taklif va shikoyatlarini tahlil qilish, ularning ehtiyojlari va xohish-istaklarini tushunish, ilovani yanada foydalanuvchi do‘stligiga olib keladi, bu esa umumiy foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar orqali ilova, foto va video xizmatlarini talab qiluvchi mijozlar orasida ishonchli va afzal ko‘riladigan manba bo‘lib qolishni maqsad qilgan. Raqobatbardosh bozor sharoitida, bu kabi strategiyalar ilovaning o‘sishini ta‘minlash va uning bozordagi mavqeini mustahkamlashga yordam beradi. Mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bu kabi harakatlar, nafaqat ilovaning ommabopligini, balki uning daromadlilik darajasini ham oshirish imkonini beradi.

Bu bo‘lim web ilovasining dasturiy ta‘minoti tarkibiy qismlari va ularning ishlab chiqarishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Dasturiy ta‘minot sifat, tezlik va ishonchlilik kabi asosiy ko‘rsatkichlarga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak. Quyidagi jadval dasturiy ta‘minotni tahlil qilishda foydalaniladigan statistik ma‘lumotlarni ko‘rsatadi:

Tarkibiy qism	Tavsif	Statistika	O'lchov Birligi
Server javob tezligi	Sahifalar qanday tez ochiladi	1.2 sec	soniya
Ma'lumot bazasining javob tezligi	Ma'lumotlarni qanchalik tez qaytaradi	0.8 sec	soniya
Foydalanish darajasi	Dasturni necha foydalanuvchi birdaniga ishlata oladi	500 foydalanuvchi	kishi
Xatolarni aniqlash tezligi	Dasturiy xatolar qancha vaqtda aniqlanadi	24 soat ichida	soat
Maxfiylik va xavfsizlik buzilishlari	Bir oy mobaynida qancha xavfsizlik muammosi yuz berdi	2 ta	holatlar soni

1-jadval. Dasturning statistik jadvali

Jadvalda qayd etilgan statistik ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minotini tahlil qilishda foydalanish uchun asosiy dalillar sifatida xizmat qiladi va ishlab chiqaruvchilar tomonidan tiklanish va yaxshilanish choralarni qo'llash uchun murojaat qilinadi.

Bu jadvalda foto va video suratga olish xizmatlari uchun online buyurtma platformasi loyihasining muhim tahlil ko'rsatkichlari va ularning ta'sirlari ko'rsatilgan. Bunday ma'lumotlar web ilovasining dasturiy ta'minot ko'rsatkichlarini aniqroq tushunish va potentsial yaxshilanishlar uchun asosiy ma'lumotlar sifatida xizmat qiladi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlab chiqarishdan foydalanishgacha bo'lgan jarayondagi turli qismlar va omillar inobatga olinishi kerak.

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
Yük tezligi	Sahifani o'rtacha ochish tezligi	Resurslarning optimallashtirilishi	2.5 sec	soniya
Trafik	Saytgacha kiruvchi trafik	Foydalanuvchilar soni va tizim samaradorligi	80%	foiz
Sessiya	Foydalanuvchi	Kontent sifati va	7 min	minut

Ko'rsatkich	Tavsif	Ta'sir Qiluvchi Omil	Raqamlar	O'lchov Birligi
uzunligi	saytda qancha vaqt qoladi	interaktivlik		
Konversiya darajasi	Buyurtma qilish uchun saytda aylangan foydalanuvchilar soni	Loyihani tushunarli bo'lishi va ijtimoiy ishonch	3%	foiz
Xatolik stavkalari	Dasturda yuzaga keladigan xatoliklar	Kod sifati va testlash strategiyalari	1.5%	foiz

2-jadval. Web ilovani takomillashtirishga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlar jadvali.

Bu jadvalda ko'rsatilgan ko'rsatkichlar loyiha menejeri va ishlab chiquvchilar uchun web ilovani qanday qilib yanada yaxshi va samarali qilish kerakligi bo'yicha qarorlar qabul qilishda asosiy ma'lumotlar manbai hisoblanadi.

Ilova masofaviy muloqot imkoniyatlarini kengaytirish orqali ham xizmat ko'rsatish darajasini oshiradi. Masalan, virtual konsultatsiyalar va online preview imkoniyatlari orqali mijozlar o'zlarining buyurtmalarini yanada aniqroq bajarishlari mumkin. Bu usul, ayniqsa, pandemiya davrida va uning ortidan keladigan o'zgarishlar sharoitida juda qo'l keladi, mijozlar o'z uylarining qulayligida professional xizmatlardan foydalanishlari mumkin. Ilovada foydalanuvchilarning tajribalarini yanada boyitish uchun personalizatsiya qilish elementlari ham kuchaytirilgan. Foydalanuvchining avvalgi tanlov va afzalliklarini tahlil qilish orqali, ilova ularga eng mos va qulay takliflarni taqdim etadi. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlardagi faolliklarini hisobga olgan holda, ularning qiziqishlariga mos kontentni taqdim etish orqali mijozlar bilan yanada chuqurroq aloqa o'rnatiladi. Mijozlar o'rtasida ijtimoiy hamjamiyatni rivojlantirish ham diqqat markazida. Foydalanuvchilar o'zlarining tajribalari va maslahatlari bilan o'rtoqlashishlari uchun platformalar yaratiladi, bu esa foydalanuvchilarni bir-birlariga yordam berishga undaydi va ilovaga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga yordam beradi. Ilova shuningdek, ekologik toza va barqaror amaliyotlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlar joriy etishni maqsad qiladi. Bu, foydalanuvchilarni ekologik toza mahsulotlar va xizmatlarni tanlashga undaydi va jamiyat oldidagi mas'uliyatini namoyish etadi. Bu kabi yondashuvlar orqali ilova nafaqat o'z mijozlari, balki kengroq jamoatchilik

manfaatlariga xizmat qilishni maqsad qiladi, bu esa uning bozordagi obro'sini oshirishga va mijozlar bazasini kengaytirishga yordam beradi.

Mijozlarning so'rovlari va ehtiyojlarini tezroq tahlil qilish va ularni to'g'ri xizmat ko'rsatuvchilarga yo'naltirish orqali, xizmat ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi va mijozlarning umumiy qoniqish darajasini oshiradi. Ilova doimiy ravishda yangilanib boradi, yangi funksiyalar va imkoniyatlar qo'shiladi, bu esa ilovani har doim zamonaviy va raqobatbardosh qilib turadi. Masalan, augmented reality (AR) texnologiyalaridan foydalanish orqali foydalanuvchilar xizmatlarni yanada aniqroq tasavvur qila oladilar va o'z ehtiyojlariga mos xizmatlarni tanlashda yordam oladilar. Ilova marketingi va brending bo'yicha ham doimiy ishlar olib boriladi. Ilovani targ'ib qilishda ijtimoiy media strategiyalari, influencerlar bilan hamkorlik va mijozlarga qaratilgan maxsus takliflar kabi usullardan foydalaniladi. Bu usullar ilovani yanada tanilgan qilishga va yangi foydalanuvchilar jalb qilishga yordam beradi. Xavfsizlik va shaffoflik ham ilova ustuvor vazifalari qatorida turadi. Mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash va ma'lumotlar bazasini himoya qilish maqsadida zamonaviy texnologiyalardan va ma'lumotlarni shifrlash usullaridan foydalaniladi. Shuningdek, mijozlarga ilova qanday ishlashi hamda ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi haqida to'liq ma'lumot beriladi, bu ularning ilovaga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu omillar hisobga olinsa, ilova o'z sohasida etakchilikni saqlab qolish uchun zarur barcha choralarni ko'radi va foydalanuvchilar uchun qiymat yaratishda davom etadi. Ilova taklif qilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirish va foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash orqali o'z mavqeini mustahkamlashga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. *Innovation in the modern education system*, 3(30), 332-339.
2. Yuldashev, M. (2023). *Nachalo raboti s Kotlin*.
3. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Research and implementation*, 2(6), 73-78.
4. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new uzbekistan is modern management. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(12), 215-223.

Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish

Yuldashev Mirzohid Maxmudjonovich

Andijon mashinasozlik instituti assistenti

G'ofurov Javoxirbek Shuxrat o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti ATT yo'nalishi talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Foto va video suratga olish ishlarini olib borish uchun online buyurtma berish web ilovasini yaratish haqida ma'lumotlar berilgan. Maqolada veb-ilovaning ishlab chiqish jarayoni batafsil yoritilgan. Bu jarayon dastlabki tahlil, UX/UI dizaynini ishlab chiqish, kodlash, testdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovaning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova doimiy ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovani marketing va reklama strategiyalari muhim ahamiyatga ega..

Kalit so'zlar. veb-ilova dizayni, dasturiy ta'minot ishlab chiqish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish, doimiy rivojlantirish

Development an online ordering web application for photo and video shooting

Yuldashev Mirzohid Makhmudjonovich

Andijan Machine Building Institute, assistant

Gafurov Jawokhirbek Shukhrat oglu

Andijan Machine Building Institute, student of ATT

Abstract. This article provides information on creating an online ordering web application for photo and video shooting. The article covers the web application development process in detail. This process includes initial analysis, UX/UI design development, coding, testing, delivery to users, and continuous development. Each step is interdependent, which ensures that the app is reliable, user-friendly, and responsive to market demand. Through regular communication with users and analysis of their feedback, the application is constantly updated and improved, which further improves the user experience and increases the competitiveness of the application. Also, app marketing and advertising strategies are important.

Key words. web application design, software development, testing, delivery to users, continuous development

Ushbu bosqichda dastlabki tahlil asosida yig'ilgan talablar va ehtiyojlar asosida veb-ilo va dizayni va ishlab chiqarish jarayoni amalga oshiriladi. Bu jarayon UX/UI dizaynerlari, dasturiy ta'minot muhandislari va sinovchilarning hamkorlikda ishlashini talab etadi. Dasturiy ta'minotning ishlashini ta'minlash uchun, har bir modul uchun maxsus sinov scenariylari ishlab chiqiladi va har bir yangilanishdan so'ng batafsil qayta sinovdan o'tkaziladi. Bunda, foydalanuvchi interfeysi intuitiv va foydalanish uchun qulay bo'lishi, shuningdek, ilova barqaror va ishonchli ishlashi ustida alohida e'tibor beriladi. O'z navbatida, ilovaning barcha funktsiyalari to'liq ishlashiga ishonch hosil qilish maqsadida, haqiqiy foydalanuvchilar bilan beta-sinovlar o'tkazadi. Beta-sinov jarayonida to'plangan fikr-mulohazalar asosida dastur takomillashtirilib, foydalanuvchi tajribasi yaxshilanadi va ilova yakuniy foydalanish uchun tayyor bo'ladi. Bu ilovani yaratishda bir qator bosqichlarni, jumladan, dastlabki talabanaliz, dizaynning ishlab chiqish, kodlash, ilovaning testlash uchun zarur bo'lgan algoritmlarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ilova, foydalanuvchilar uchun foto va video xizmatlarini tez va samarali tarzda buyurtma qilish imkoniyatini yaratish uchun mo'ljallangan bo'lib, jarayonning har bir qismi diqqat bilan rejalashtiriladi va bajariladi. Sinovdan o'tkazish jarayonida esa, ilova turli holatlar ostida to'g'ri ishlashini ta'minlash maqsadida, qat'iy nazoratdan o'tkaziladi. Ushbu qismlardan o'tkazish ilovaning barqarorligi, ishonchliligi va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash, shuningdek, xavfsiz va samarali xizmat ko'rsatish mezonlariga javob berishini ta'minlash uchun zarurdir. Barcha bu jarayonlar online buyurtmalarni berishda foydalanuvchilar oson va qulay foydalana olishlari uchun, ilovaga integratsiya qilinadigan foto va video xizmatlari bilan bog'liq bo'ladi va ilova yakuniy foydalanuvchilarga taqdim etilishidan oldin sinchiklab o'tkaziladi. Yakuniy sinovlardan o'tgan va barcha zarur sozlamalari amalga oshirilgan web ilovani endi foydalanuvchilarga taqdim etish bosqichi keladi. Bu jarayonda ilova marketing guruhi tomonidan turli xil reklama va targ'ibot kampaniyalari orqali potentsial foydalanuvchilarga yetkaziladi. Shuningdek, ilovani turli platformalarda, jumladan, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va boshqa onlayn kanallar orqali ham targ'ib qilish ishlari amalga oshiriladi.

Foydalanuvchilar uchun ilova haqida batafsil ma'lumotlar, qo'llanmalar va o'quv videolari ham taqdim etiladi, bu esa yangi foydalanuvchilarning ilovadan oson va samarali foydalanishlarini ta'minlaydi. Ilova foydalanuvchilar tomonidan qabul qilinishi bilan, uning ishlashini yaxshilash va yangi xususiyatlarni integratsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Foydalanuvchilardan kelib

tushgan qayta aloqalar va takliflar tahlil qilinadi, va bu ma'lumotlar asosida ilova muntazam ravishda yangilanadi va takomillashtiriladi. Bular ilovaning foydalanuvchilar ehtiyojlariga javob berishini va texnologik yangiliklarga moslashuvini ta'minlaydi, shu bilan birga ilova bozorda raqobatbardoshligini saqlab qoladi.

Web ilovasi ishlab chiqish va taqdim etish jarayoni o'z ichiga dastlabki tahlil, UX/UI dizayni, ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish, foydalanuvchilarga taqdim etish va doimiy rivojlantirish kabi bosqichlarni oladi. Har bir bosqich o'zaro bog'liq holda amalga oshiriladi, bu esa ilovaning ishonchli, foydalanuvchi do'stligi va bozorda talabga mos kelishini ta'minlaydi. Foydalanuvchilar bilan muntazam aloqa va ularning fikr-mulohazalarini tahlil qilish orqali ilova davomli ravishda yangilanadi va takomillashtirilib, yangi xususiyatlar qo'shiladi, bu esa foydalanuvchi tajribasini yanada yaxshilaydi va ilovaning raqobatbardoshligini oshiradi. Bundan tashqari, ilovaning marketing va reklama strategiyalarini muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Potensial foydalanuvchilar orasida ilovaning tanilishini va qabul qilinishini oshirish uchun keng ko'lamli reklama kampaniyalari va ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish zarur. Ilova foydalanuvchilariga qulaylik yaratish maqsadida, turli xil qo'llanmalar va videolar orqali foydalanish bo'yicha yo'riqnomalar ham taqdim etiladi. U bilan birga, texnik yordam va foydalanuvchi qo'llab-quvvatlash xizmatlari ishini yaxshilash, foydalanuvchilarning muammolarini tezkor va samarali hal qilish orqali ularning ishonchini qozonish talablanadi. Nihoyat, ilovaning kengaytirilishi va xalqaro bozorlarga kirishi ham rejalashtirilishi kerak. Bu jarayon mahalliy bozor talablarini tushunish va global foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish uchun moslashuvchan yondashuvlarni talab qiladi. Har bir yangi bozor uchun maxsus adaptatsiya va lokalizatsiya strategiyalari ishlab chiqilishi, shuningdek, mahalliy qonunchilik va foydalanuvchi odatlariga moslanishi zarur. Bu strategiyalar doirasida, ilova turli tillar va madaniyatlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytirishi, shu bilan birga xavfsizlik va maxfiylik standartlarini har doim ustuvor qo'yishi kerak. Ushbu yondashuvlar ilovaning global miqyosda muvaffaqiyli rivojlanishini va foydalanuvchilar bazasining o'sishini ta'minlaydi.

Ilovani ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayoni murakkab va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayondir. Quyidagi strategik jadval ilova ishlab chiqarish va test qilish jarayonining asosiy bosqichlari va ularning kutilayotgan natijalari bilan tanishtiradi:

Bosqich	Vazifa	Kutilayotgan Natija	Raqamlar
Loyiha tahlili	Ilova talablarini va uning doirasini aniqlash	Aniq loyihaviy hujjat va talablar ro'yxati	10 sahifa
Dizayn ishlari	Foydalanuvchi interfeysi va tajribasini ishlab chiqish	Prototipni yaratish va dizayn qo'llanmasi	15 ekran
Dasturlash	Kod yozish va ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish	Ishlaydigan kod va ma'lumotlar bazasi	10000 qator
Sinovdan o'tkazish	Ilova to'liq ishlashini va xatolarsiz ekanligini tekshirish	Xatolar va muammolarning tuzatilgan hisoboti	50 ta test
Ishga tushirish	Ilovani ishlab chiqarish va foydalanishga topshirish	Foydalanuvchilarga taqdim etilgan ishlaydigan ilova	1 ta ilova

1-jadval. Ilovani ishlab chiqishdagi strategik jadval

Bu jadval ilova yaratishda zarur bo'lgan har bir bosqichlarni, uning vazifalarini va har bir bosqich uchun kutilayotgan natijalarni ko'rsatib beradi. U loyiha menejerlari uchun ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilishda muhim a'loqador vazifa bajara oladi. Bularning barchasi ilovani doimiy ravishda yangilab turish va texnologik o'zgarishlarga tezkor javob berish orqali amalga oshiriladi. Muhim ahamiyatga molik bo'lgan yana bir jihat, bu - xavfsizlikni doimiy kuchaytirishdir. Zamonaviy kiber tahdidlar fonida, ilova xavfsizligini ta'minlash uchun eng yangi himoya usullarini qo'llash va foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish bo'yicha qat'iy siyosat yuritish talab etiladi. Shuningdek, foydalanuvchilarga ularning ma'lumotlari qanday qo'llanilishi va himoya qilinishi haqida ochiq va tushunarli ma'lumot berish, ularning ishonchini qozonishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu integratsiyalashgan yondashuv ilovaning uzluksiz ishlashini, foydalanuvchilarning qoniqishini va ilovaning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi. Albatta, bu jarayonlarni samarali boshqarish uchun ilova jamoasi doimiy ravishda monitoring va tahlil qilish mustaqilligini saqlashi

kerak. Bu, foydalanuvchilar tajribasini yaxshilash, muammolar va kamchiliklarni tez aniqlash va ularni hal qilish, shuningdek yangi xususiyatlar va yangilanishlar ustida ishlash imkonini beradi. Tekshiruv va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish, real vaqt rejimida foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatib borish yordamida, foydalanuvchilar ehtiyojlariga yanada moslashuvchan va tezkor javob berish mumkin.

Shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday texnologik mahsulot uchun foydalanuvchi qo'llab-quvvatlash xizmati juda muhimdir. Foydalanuvchilarga tez va samarali yordam ko'rsatish, ularning muammolarini hal qilishda yordam berish va ularning fikr-mulohazalarini tinglash, ilova qiymatini oshiradi va foydalanuvchilar bilan uzoq muddatli aloqalarni rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun, qo'llab-quvvatlash xizmatini muntazam ravishda takomillashtirish va jamoani malakali mutaxassislardan iborat qilish har doim diqqat markazida bo'lishi kerak.

Bundan tashqari ilovani doimiy ravishda yangi bozorlarga va yangi platformalarga olib chiqish, yangidan yangi foydalanuvchilar bilan ishlash, o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashish va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini beradi. Marketing va brending strategiyalarini, shuningdek biznes modelini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va yangilash, hozirgi va kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun zarurdir. Bularning hammasi bilan bir qatorda, ilovaning innovatsion taraqqiyotini ta'minlash uchun tadqiqot va ishlanmalar sohasiga sarmoya kiritish muhim ahamiyatga ega. Yangi texnologiyalar va sun'iy aql yutuqlaridan foydalanish, ilova funktsiyalarini kengaytirish va yangi imkoniyatlar yaratish orqali foydalanuvchilarga yanada qulay va samarali yechimlar taklif etiladi. Shu bilan birga, jamoa a'zolarining professional rivojlanishi va bilimlarini doimiy oshirib borish ham zarur, bu esa ularning innovatsion g'oyalarni amalga oshirish qobiliyatini oshiradi va natijada ilova sifatining umumiy darajasini yuksaltiradi. Nihoyat, ilovaning ijtimoiy mas'uliyati va ekologik ta'sirini ham e'tibor qaratish zarur. Ilova ishlab chiqarish va foydalanish jarayonida atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, foydalanuvchilarni ekologik toza texnologiyalar va amaliyotlar haqida xabardor qilish orqali jamiyat oldida o'z mas'uliyatini namoyon etadi. Bu yondashuv nafaqat ilovaning ijobiy brend qiyofasini shakllantiradi, balki foydalanuvchilar orasida ham ijobiy ta'sir qoldiradi, ularga ilova orqali ekologik toza va barqaror kelajakka hissa qo'shishlariga imkon beradi.

Ushbu integratsiyalashgan va kompleks yondashuvlar ilovani nafaqat texnik, balki ijtimoiy jihatdan ham mukammal qilishga yordam beradi. Bularning

barchasi, ilovaning ommabopligini oshirishda muhim rol o'ynaydi, chunki foydalanuvchilar ham texnik sifat va xizmatlar darajasini, ham korporativ javobgarlik va atrof-muhitga munosabatini baholashadi. Shuning uchun, barcha jarayonlar va strategiyalar muntazam baholash va optimallashtirish ostida bo'lishi kerak, bu esa ilovaning doimiy takomillashtirilishini va moslashuvchanligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev, M. (2023). Nachalo raboti s Kotlin.
2. Yuldashev, M. (2024). Qurilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Research and implementation, 2(6), 73-78.
3. Koldashev, E., & Yuldashev, M. (2023). To the strategic development of the new Uzbekistan is modern management. International Journal of Advance Scientific Research, 3(12), 215-223.
4. Makhamatshoyevich, I. B. (2023). Methods of using modern advanced and virtual real tools in the process of teaching higher education. Innovation in the modern education system, 3(30), 332-339.

Sanoatda ishlatilayotgan adsorbentlar va ulardan foydalanishdagi muammolar

Ergashov A.A.

Farg‘ona Politexnika instituti

kimyoviy texnologiya fakulteti, "Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida assistenti

Abrolov A.A.

Farg‘ona Politexnika instituti

kimyoviy texnologiya fakulteti, "oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Katarinoidlar ishqorga chidamli bo‘ladi, shuning uchun ushqorli rafinasiyada ajrab chiqmaydi. Ishqor eritmasini konsentrasiyasi yuqori bo‘lsa neytralizatsiya vaqtida karotinoidlar soapstokga asorbsiyalanadi va yog‘ qisman oqlanadi (tiniqlashadi). Karotinoidlar qattiq sorbent yuzasida aktiv sorbsiyalanadi.

Kalit so‘zlar: paxta chigiti, xamroh moddalar, ishqor, yog‘lar, oqsil, lipid, adsorbentlar.

Adsorbents used in industry and problems in their use

Ergashov A.A.

Fergana Polytechnic Institute

assistant of the department of "Food Technology", faculty of chemical technology

Abrolov A.A.

Fergana Polytechnic Institute

assistant of the department of "food technology", faculty of chemical technology

Annotation: Catharinoids are resistant to alkalis and therefore are not released during alkaline cleaning. If the concentration of the alkaline solution is high, during neutralization the carotenoids are absorbed by the soap stock and the oil is partially bleached (lightened). Carotenoids are actively sorbed on the surface of a solid sorbent.

Key words: cotton seeds, excipients, alkalis, fats, proteins, lipids, adsorbents.

Yog‘lar tarkibida pigmentlar bo‘lib, ular yog‘ni bo‘yaydi. Masalan: ksantofillar yog‘ga sariq rang beradi, V-karotinqizil, xlorofill – yashil; gossipol – jigarrang yoki qora rang beradi.

Katarinoidlar ishqorga chidamli bo‘ladi, shuning uchun ushqorli rafinasiyada ajrab chiqmaydi. Ishqor eritmasini konsentrasiyasi yuqori bo‘lsa neytralizasiya vaqtida karotinoidlar soapstokk asorbsiyalanadi va yog‘ qisman oqlanadi (tiniqlashadi). Karotinoidlar qattiq sorbent yuzasida aktiv sorbsiyalanadi.

Xlorofillar karotinoidlardan fark qilib ishqor bilan reaksiyaga kirishib, birikma hosil qiladi. Birok ishqorli rafinasiyada to‘liq ajrab chiqmaydi.

Kungaboqar yog‘ida karotinoid va xlorofillar bo‘lsa, paxta yog‘ida esaular bilan bir katorda gossypol ham mavjud.

Tozalangan yog‘ va salomas tiniq rangda bo‘lishi kerak, bumargarin ishlab chiqarish uchun juda zarurdir. Yog‘dan bo‘yovchi moddalarni yo‘qotish uchun adsorbsiyali tozalash usuli qo‘llaniladi.

Adsorbsiya – bu qattiq yoki suyuq modda sirtida boshqa modda molekulalari va atomlari yig‘ ilishi jarayonidir. Adsorbsiya adsorbent yuzasida giaktiv markazlarni molekulyar kuchi ta’sirida borib, ularni sirt yuzaga energiyasini kamaytiradi.

Adsorbsiyani yaxshi borishi adsorbsiyalanadigan moddalarni tabiati va tuzilishiga bog‘liq bo‘ladi. Masalan: qutblanmagan (kamqutblangan) birikmalar qutblanmagan adsorbentlarda yaxshi sorsiyalanadi (ko‘mir) va polyarlangan birikmalar qutblangan sorbentlarda yaxshi sorsiyalanadi.[1]

Yog‘ va moylardagihamma bo‘yovchi moddalarni tabiati va strukturasi (tuzilishi) xar xil. Lekin ularxar biri uziga xos qutblikka ega. shuning uchunham adsorbsiyalirafinasiyada tanlash kobiliyatiga va aktivlikka egabo‘lgan qutb adsorbentlarishlatiladi.

Buning uchun aktivlangan oqlovchi tuproqlarishlatiladi. Bu tuproqlar tabiiy bentonit tuproqlar – alyumosilikatlardanolinadi.[2]

Yog‘ni qaytaishlash sanoatidagishlatiladigan adsorbentlar yuqori adsorbsiyali sig‘imga va aktiv, rivojlangan yuzaga, yog‘ sig‘imi katta bo‘lmagan va yog‘ bilan ximiyaviy reaksiyaga kirishmasligi va yog‘dan oson ajralishi kerak.

Yog‘ni qaytaishlash sanoatida MDXda ishlab chiqilgan aktivlangan tuproq-askanit ishlatiladi, uning yog‘ sig‘imi – 75 %.

Sorbent imqdoriyog‘dagibo‘yovchi moddalarimqdorigabog‘liq, u 0.5 dan 5% oraligida bo‘ladi[3].

Oqlash jarayonining samaradorligi oklanganyog‘nirangi, ishlatilgan sorbent imqdori, yo‘qotish va chiqindilar me‘yoriga va oklanganyog‘nichiqkanimqdoriga karab aniqlanadi.

Oqlash jarayonida aktivlangan tuproq ishlatilganda bir oz izomerizasiya va bir muncha gliseridlar xosilbo‘lishi kuzatiladi. Bu esa oklanganyog‘ va moylarni saklashda ularni sifati va saklanish muddatini pasayishigaolib keladi.

Yuqorida ko‘rsatilgan xolatlar va yog‘ sig‘imini kattaligi iloji boricha oqlash uchunishlatiladi aktivlangan tuproq imqdorini kamaytirishni talab qiladi[4].

Oqlashvaqti 20-30 minutni tash qiladi. Adsorbent bilanyog‘ning uzoq muddat ushlab turish, uning oksidlanishiga olib keladi va yog‘ er ta‘miniyladi.

Oqlash uchungidratasiya qilingan, neytralizasiya qilingan, yuvilgan va quritilganyog‘lar tavsiya etiladi. Oqlash jarayonida oksidlanishni kamaytirish maqsadida jarayon vakuum ostida olib boriladi[5].

Oxirgi yillarda bizning mamlakatda va chet ellarda xar xil konstruksiyaga ega bo‘lgan cho‘kmani mexanik usulda tushiradigan germetik filtrlar o‘rnatilgan, uzluksiz oqlashusullar yo‘lga quyilmokda.

Hamma usullar uchun oqlash jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- Adsorbentning yog‘li suspenziyasini tayyorlash;
- deaerasiya, oqlash jarayoni;
- adsorbenti filtr yordamida ajratib olish
- Oqlash jarayonida xarorat 75-80 °S, oqlash apparatidagi qoldiq bosim 4 kPa (40 mm. sim. ust. atirofida) bo‘ladi.

Oxirgivaqtda MDXda va chet ellarda yog‘larni oqlashda turli apparatlar (De-Smet, Alfa-Laval, Speshim, Okrim va x.k.) ishlatiladi[6].

Yog‘ korobka (1) dan vakuum yordamida oqlovchi apparatga (3) tortib olinadi, 90-95 ° S gacha qizdiriladi. 40-60 mm. s u bosim ostida quritiladi. Keyin ulchov (2) dan oqlovchi tuproq tortib olinadi. 20-30 minut davomida yog‘ bilan tuproq yaxshilab aralashiriladi. Oqlash oxiriga etganda yog‘nasos (4) bilan filtrpressga (5) yuboriladi. Xira yog‘lar yiguvchi korobkada yig‘iladi, tiniq yog‘lar esa yiguvchi korobka (6)ga yig‘iladi.

Filtrasiyadagibosim 2.5-3 atmosfera, temperatura esa 85-90° S dan oshmasligi kerak.

Ishlatilgan oqlovchi tuproq tarkibida ma‘lum imqdorda yog‘bo‘ladi. Oqlovchi tuproq tarkibidagi yog‘ imqdorini kamaytirish uchun filtrpress

sikilgan inert gaz bilan puflanadi. Filtrpressdan chiqqan yog‘ qaytarafinasiyaga yuboriladi[7].

Neytrallangan yuvilgan va quritilgan yog‘ bak (17)ga kelib tushadi va nasos (16) yordamida oqlash uchun yuboriladi. Yog‘ning bir qismi o‘lchagich (3) orqali, isitgichni chetlab o‘tib, aralash tirgichga (14) keladi, u erda oqlovchi tuproq bilan aralash tiriladi. Oqlovchi tuproq uzluksiz ravishda shneklidozator orqali bunker (15)dan keladi. Suspenziya vakuum yordamida oqlovchi va deaerasiya (4) apparatiga tortib olinadi. Bu erga o‘lchagich (sarflagich) (2) va issiqlik almashigich apparati (1) orqali yog‘ning asosiy qismi yuboriladi.

Suspenziya apparatning pastki qismidan (4) nasos (13) bilan issiqlik almashigich apparati (5) orqali kolonka tipidagi sunggi oqlash apparati (6) ga yuboriladi. Buerda kalqovichli rostlagich yordamida moyli suspenziyani satxi doimiy qilib ushlab turiladi. Vakuum bug‘-yejektorlinasos (7) bilan xosil qilinadi oqlangan moy nasos (12) yordamida diskli filtrga (8) uzatiladi.

Uzluksiz ishlash uchun unga 2 ta filtr o‘rnatilgan. Filtrning birinchi xira qismi tugal oqlovchi apparatga (6) qaytariladi. Filtratning sifatini kuzatuvchi fonar (9) orqalinazorat qilinadi. Toza, tiniq yog‘keyingi qaytaishlashga yuboriladi.

Filtrda ma’lum imqdorda cho‘kma yig‘ilsa, uning ishlab chiqarish quvvati kamayadi, bosim 0.35-0.38 mPa (3.5-3.8 kgs/sm²) gako‘tariladi, filtrlash to‘xtatiladi.

2 – filtrni ishga tushirib, 1- filtr uchiriladi. Filtr tuxtatilgandan sung qolganyog‘ bak (11) ga quyiladi. U erdanasos (12) bilan filtrlashga qaytariladi. Diskdagi cho‘kma dastlab bug‘ bilan puflanadi, keyin esa cho‘kmani yog‘sizlantirish uchun issiq xavo bilan puflanadi. Suv – yog‘ aralashmasi bak (10) ga quyiladi, u erda yog‘ tindiriladi. Disklardagi cho‘kma bushatib turiladi.[8]

Адабиётлар рўйхати

1. Сирадзе М.Г., Белова А.Б., Голдберг О.Г. Рафинация хлопкового масла. //Пищевая промышленность. -1990. №3. - С. 49-51.
2. Атамухамедова М. Р., Эргашев А. А. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции производственных помещений //Интернаука. – 2021. – №. 37-1. – С. 19-21.
3. Rakhimzhanovna A. M., Adkhamzhanovich A. A., Avazkhanovich E. A. Physical performance indicators in young swimmers //Innovative Technologica: Methodical Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 59-62.
4. Ergashev A.A., Najmitdinova G.K. FEATURES OF DIFFERENTIATED TEACHING OF CHEMISTRY // Экономика и социум. 2020. №12 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/features-of-differentiated-teaching-of-chemistry> (дата обращения: 27.05.2024).

5. Медатов, Р. Х., Усманов, Б. С., Обидов, З. Ж. Ў., Эргашев, А. А. Ў., & Курбанов, Ж. Х. (2019). Экспериментальные установки для исследования теплоотдачи при конвективном теплообмене. *Universum: технические науки*, (11-2 (68)), 28-31.
6. Azizbek E. ADSORBENT USED IN INDUSTRY AND PROBLEMS IN THEIR USE //International Journal of Advance Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 06. – С. 55-61.
7. Ergashev, Azizbek МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ // Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-prigotovleniya-slozhnyh-udobreniy> (дата обращения: 27.05.2024).
8. Атамухамедова, М., Абдугаппаров, А., Михеева, А., & Ёрматов, Г. (2019). Влияние умственной деятельности у учащихся на газообмен в различных экологических условиях. *Символ науки*, (3), 81-82.
9. Rakhimzhanovna, A. M., Adkhamzhanovich, A. A., & Avazkhanovich, E. A. (2021). Physical performance indicators in young swimmers. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(11), 59-62.
10. Atamukhamedova, M. R., Yormatov, G. S., & Erkaev, E. A. (2019). Relations between basic exchange and sprint. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(10), 304-308.
11. Changes in the respiratory and blood system as a result of physical exercises. MR Atamukhamedova, AY Eminov, OM Boratov CHANGES 10, 10-2019
12. Питание при железодефицитной анемии. АЯ Атамухамедова, Масъуда Рахимжановна, Саидова Новая наука: история становления, состояние, перспективы развития, 267-268
13. Атамухамедова, М. Р., & Аминжанов, А. А. (2021). Показатели физической работоспособности у молодых пловцов. *Интернаука*, (37-1), 9-10.
14. Функциональные сдвиги в организме детей в неблагоприятных условиях окружающей среды. МР Атамухамедова, АЯ Саидова Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки, 136-138
15. Экологические особенности энергетического метаболизма у детей в связи с антропогенными изменениями во внешней среде. МР Атамухамедова, АА Аминжанов, СИ Исраилжанов. Проблемы и перспективы развития экспериментальной науки 134
16. Уровень вентиляции и произвольное апноэ дыхания. М Атамухамедова, О Кузиев, С Исроилжонов. *Наука в современном обществе: закономерности и тенденции*, 265
17. Основные правила питания при занятиях спортом. МР Атамухамедова, АЯ Саидова. *Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы ...*
18. Адаптивные изменения систем внешнего дыхания детей и подростков при мышечной деятельности. МР Атамухамедова. *Universum: медицина и фармакология*, 16-18

19. Анализ сырья и методы приготовления сложных удобрений. МР Атамухамедова Интернаука, 5-7
20. Влияние возрастных особенностей организма на обмен веществ. М Атамухамедова, А Саидова. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences (USA), 287-292
21. Physiological indicators of the body of adolescents engaged in swimming. MR Atamukhamedova, EA Erkaev Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (11), 362-367
22. Methods of distance learning of biology course in higher educational institutions. MR Atamukhamedova, EA Erkaev. Scientific Bulletin of Namangan State University 2 (10), 354-358
23. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
24. Raximjanovna, A. M. S., & Yakubovna, S. A. (2022). Sport Bilan Shug'ullanuvchi O'smirlarning Asosiy Ozuqalarga Bo'lgan Extiyoji. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 275-279.
25. Raximjanovna, A. M. S. (2022). Jismoniy Mashqlar Ta'sirida Kardiorespirator KoRsatkichlarning OZgarishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali, 266-268.
26. Масъуда Атамухамедова. Возрастные особенности изменения деятельности кардиореспираторной системы. Research and implementation.

Sun'iy intellektga asosida tarmoq hujumlarini aniqlovchi dasturlar

Mamadalieva Sug'diyona Ilxomjon qizi

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali magistranti,

Muxtarov Farrux Muhammadovich

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali direktori, PhD, dotsent

Annotatsiya: Maqolada asosan sun'iy intellektga asosida tarmoq hujumlarini aniqlovchi tizimlar va dasturlar, ularning bir biridan ustun jihatlari hamda bir nechta dasturiy vositalar haqida fikr yuritilgan. Shu bilan birgalikda Darktrace dasturiga ko'proq e'tibor qaratilgan. Ushbu dasturning kelib chiqishi va tashkilotlarda tutgan ahamiyati, qolaversa uchta asosiy ustunlik jihati yoritib berildi.

Kalit so'zlar: NIDS, Darktrace, McAfee Advanced Threat Defense (ATD), Palo Alto Networks Cortex XDR, Cisco Security and Automation (CSA), CrowdStrike Falcon XDR, kiberxavfsizlik, tarmoq trafigi, anomaliyalar

Programs that identify basic attacks on artificial intelligence

Mamadalieva Sugdiyona Ilxomjon kizi

*Master of Tashkent University of Information Technologies Fergana
branch,*

Mukhtarov Farrukh Muhammadovich

*Director of Tashkent University of Information Technologies Fergana
branch, PhD, associate professor*

Abstract: The article mainly discusses the systems and programs that detect network attacks based on artificial intelligence, their advantages over each other, and several software tools. At the same time, more attention was paid to the Darktrace program. The origin and importance of this program in organizations, as well as three main advantages, were highlighted.

Keywords: NIDS, Darktrace, McAfee Advanced Threat Defense (ATD), Palo Alto Networks Cortex XDR, Cisco Security and Automation (CSA), CrowdStrike Falcon XDR, cyber security, network traffic, anomalies

AIga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari (NIDS) tarmog'ingizni kiberhujumlardan himoya qilish uchun kuchli vositadir. Sun'iy intellektga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlari tarmoq trafigini tahlil qilish va zararli faoliyatni aniqlash uchun sun'iy intellekt (AI), xususan, mashina o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) dan foydalanadigan xavfsizlik tizimlaridir. Oldindan belgilangan hujum imzolariga tayanadigan an'anaviy NIDSdan farqli o'laroq, AIga asoslangan NIDS ilgari ko'rilmagan anomaliyalar va yangi tahdidlarni aniqlay oladi.

Asosiy qism

Quyida biz AIga asoslangan tarmoq hujumlarini aniqlash dasturlariga ba'zi misollarga to'xtalib o'tamiz.

Darktrace: Ushbu AI kiberxavfsizlik kompaniyasi tahdidlarni aniqlash uchun anomaliyalarni aniqlash deb ataladigan nazoratsiz mashinani o'rganish shaklidan foydalanadi. Ularning tizimi tarmoq trafigining odatiy namunalarini o'rganadi va keyin ushbu naqshlardan chetga chiqqan har qanday narsani shubhali deb belgilaydi.

McAfee Advanced Threat Defense (ATD): Ushbu xavfsizlik mahsulotlari to'plami ma'lum va noma'lum tahdidlarni aniqlash va blokirovka qilish uchun mashinani o'rganishdan foydalanadigan Tarmoqqa kirishni aniqlash va oldini olish tizimini (NIDPS) o'z ichiga oladi.

Palo Alto Networks Cortex XDR: Ushbu kengaytirilgan aniqlash va javob berish (XDR) platformasi tarmoq trafigini, so'nggi nuqtalarni va bulutli ish yuklarini o'z ichiga olgan turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi. Bu unga tahdidlarni yanada samarali aniqlash va tekshirish imkonini beradi.

Cisco Security and Automation (CSA): Ushbu platforma keng ko'lamli tahdidlarni, jumladan, nol kunlik hujumlar va zararli dasturlarni aniqlay oladigan mashinani o'rganishga asoslangan NIDSni o'z ichiga oladi.

CrowdStrike Falcon XDR: Ushbu XDR platformasi tahdidlarni aniqlash va tekshirish uchun turli manbalardan olingan ma'lumotlarni o'zaro bog'lash uchun mashinani o'rganishdan foydalanadi. Shuningdek, u so'nggi nuqtani himoya qilish va aniqlash va javob berish (EDR) imkoniyatlarini o'z ichiga oladi.

Hozrgi kunda keng ko'lamda foydalanib kelinayotgan ,ayniqsa biznes va moliya sohasida qulayliklar yaratayotgan dasturlardan bo'lgan Darktace e'tiborga sazovor desak mubolag'a bo'lmaydi.

Darktrace - bu biznesga real vaqt rejimida kiberhujumlar, jumladan, to'lov dasturi va elektron pochta orqali fishingning oldini olishga yordam beradigan kiberxavfsizlik yechimi. Bu IT-mutaxassislariga bulutli muhit va muhim infratuzilmaga tahdidlardan xavfsizlikni ta'minlash va zararli xatti-harakatlardan kelib chiqadigan yangi yoki insayder tahdidlarni aniqlash imkonini beradi. Ilova tashkilotlarga mashinalarni o'rganish texnologiyasi va tarmoq trafigini tahlil qilish (NTA) tizimi orqali korporativ tarmoq xavfsizligini ta'minlaydi. Professionallar muntazam biznes operatsiyalariga ta'sir qilmasdan kiber uzilishlarning oldini olish uchun ilovadan foydalanishlari mumkin. Darktrace xulq-atvor tahlili, so'nggi nuqtani boshqarish, tahdidlarga javob berish, zaifliklarni skanerlash, oq ro'yxatga olish yoki qora ro'yxatga olish va boshqalar kabi ko'plab xususiyatlarni taklif etadi. Darktrace Cyber AI Loop foydalanuvchilarga xavfni kamaytirish va xavfsizlikni kuchaytirishga yordam beradi. Darktrace Cyber AI Loop uzluksiz fikr-mulohaza va korxonani o'zaro bog'langan tushunish asosida qurilgan. Darktrace IT ekotizimidagi odamlar va raqamli aktivlarni kuzatib boradi va himoya qiladi. Self-Learning AI tegishli bo'lmagan zararli xatti-harakatlarni aniqlash uchun oddiy hayot naqshlarini o'rganadi. Bunga insayder tahdidi, sanoat josusligi, IoT kompromislari, nol kunlik zararli dasturlar, ma'lumotlar yo'qolishi, ta'minot zanjiri xavfi va uzoq muddatli infratuzilma zaifliklari kiradi.

Raqamli asrning yuksalishi o'z o'rnini kompaniyalarning biznes yuritish uslubini o'zgartirgan aqlli, tezroq va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishiga olib keldi. Ammo texnologiya rivojlanishi bilan korxonalar duch keladigan tahdidlar ham oshib bormoqda. 2013-yilda Darktrace, sun'iy intellektga asoslangan kiberxavfsizlik dasturiy ta'minoti, tez rivojlanayotgan, murakkab tahdidlar landshaftini boshqarayotgan korxonalar uchun, ular raqamlashtirishga

intilayotganda yechim sifatida paydo bo'ldi. Darktrace o'z-o'zidan o'rganadigan sun'iy intellektga asoslangan kuchli dasturiy ta'minot to'plamiga ega bo'lib, tashkilotlarga kibertahdidlarni qaerda bo'lishidan qat'i nazar, real vaqtda aniqlash, tekshirish va ularga javob berish imkonini beradi.

Darktrace ortidagi texnologiya Kembrij universitetidagi bir guruh matematiklar va razvedka mutaxassislari tomonidan tez rivojlanayotgan kiberxavfsizlik tahdidlarining kuchayishiga qarshi kurashishning yangi usulini nazarda tutgan. Ular orasida Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq axborot direktori Alan Ueyd va MI5ning sobiq rahbari, Weardeyl KCB lord Evans ham bor edi. 2021-yil 30-aprelda, tashkil etilganidan atigi 8 yil o'tib, kompaniya London fond birjasida 2,37 milliard dollarga baholangan IPO-ni boshladi. Tashkil etilganidan keyingi yillarda Darktrace tezda AI kiberxavfsizlik bo'yicha yetakchi global o'yinchiga aylandi, unga dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi 7400 dan ortiq tashkilot ishonadi. Kompaniya, shuningdek, 2016-yilda Info Security Global Excellence Awards mukofotida "Yilning eng yaxshi xavfsizlik kompaniyasi" nominatsiyasida bir qator mukofotlarga sazovor bo'ldi va Fast Company tomonidan 2022-yilda sun'iy intellekt sohasidagi eng innovatsion kompaniyalardan biri deb topildi.

Darktrace-ni ajratib turadigan 3 ta asosiy farqlovchilar:

Avtonom va avtomatik. Odamlardan imzolarni qo'lda aniqlash va doimiy ravishda yangilashni talab qiladigan ko'pgina an'anaviy xavfsizlik yechimlaridan farqli o'laroq, Darktrace hech qanday inson aralashuvini talab qilmaydi. Buning o'rniga, dasturiy ta'minot buzilishlar yuzaga kelishidan oldin anomalialarni aniqlash va ularga javob berish uchun mavjud naqshlardan o'rganadi.

Proaktiv yondashuv. Yamoqlarni boshqarish, jurnal monitoringi va SIEM kabi hozirgi kiberxavfsizlik himoyalarning aksariyati reaktivga asoslangan, ya'ni ular birinchi navbatda sodir bo'lgan voqealarga javob berishga va kelajakda takroriy hujumlarning oldini olishga qaratilgan. Bundan farqli o'laroq, Darktrace zaif tomonlarni oldindan aniqlash va ular yuzaga kelishidan oldin tashkilotlarni potentsial tahdidlardan himoya qilish uchun insoniy ko'nikmalarni oshirish maqsadida oldini olishga ustuvor ahamiyat beradigan kiberxavfsizlikka "doim" yondoshuvini taqdim etadi.

Tezlik va masshtablilik. Darktrace yordamida tahdidlarni tekshirish tezlik va miqyosda avtomatlashtirilib, sinovdan o'tish vaqtini 92% ga qisqartiradi. Bundan tashqari, Darktrace dasturiy ta'minoti mavjud xavfsizlik infratuzilmasi

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

bilan uzluksiz integratsiya qilish uchun mo'ljallangan, barcha yirik bulutli provayderlar (jumladan, AWS, Google Cloud Platform va Microsoft Azure) bilan mos keladi va 1 milliongacha qurilmalarni qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Mamadaliyeva, O.Abduraximov,A.Todjiddinov: (2024) Tadqiq va tatbiq Ilmiy-uslubiy jurnali Classification of technologies based on artificial intelligence and AI(8-15p)
2. S.Mamadaliyeva, O.Abduraximov, A.Todjiddinov: (2024) Tadqiq va tatbiq Ilmiy-uslubiy jurnali Cybercrime and technological gadgets (16-22 p)
3. Sirojiddin Komolov, Sherzod Raxmatov: Sun'iy intellekt asoslari. Mashinaviy o'qitish; 2021-2023 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov
4. F.Muxtarov "Internet kontentlaridan xavfsiz foydalanish mexanizmini takomillashtirish". (Monografiya) (2022).
5. F.Muxtarov, A.Umarov, A.Ro'zaliyev "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-texnik anjumani, 322-324 betlar, 2022.
6. A.Umarov, Z.Sodiqov "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va telekommunikatsiyalari sohasida zamonaviy muammolar va yechimlar" Respublika ilmiy-texnik anjumani, 322-324 betlar, 2022.
7. Bishop, M. (2019). Computer Security: Art and Science. Pearson Education
Pfleeger, C. P., & Pfleeger, S. L. (2019). Security in Computing (5th ed.).Prentice Hall.
8. Jajodia, S., Liu, P., & Swarup, V. (2018). Handbook of Database Security: Applications and Trends. Springer.
9. Jones, A., & Jones, G. (2017). Security Metrics: A Beginner's Guide. McGraw-Hill Education.
10. Mukhtarov, F. M. (2023). The power of cybersecurity education: defending against digital threats. Golden brain, 1(26), 63–66. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4816>
11. 12. Рахматов, Р., Умаров, А., & Хусанова, М. (2023). Network traffic analysis for security monitoring. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". Извлечено от <https://ferteach.uz/index.php/codimpas/article/view/136>

Bulutli texnologiyalarini xususiyatlari afzalliklari va kamchiliklari

Nuraliyeva Zarifa Abdusalom qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali 619-21 guruh talabasi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada biz bulutli texnologiyalar yaratilishi, evalutsiya jarayoni va ular to'g'risida batafsil yoritilgan. Bundan tashqari bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** axborot texnologiyalari, server xizmatlar, internet tarmog'i, bulutli texnologiya, bulutli hisoblash, shaxsiy kompyuter*

Advantages and disadvantages of cloud technologies

Nuraliyeva Zarifa Abdusalom qizi

Student of group 619-21 of Fergana branch of TATU named after Muhammad al-Khorazmi

***Abstract.** In this article, we cover the creation, evaluation process and details of cloud technologies. In addition, the advantages and disadvantages of using cloud technologies are analyzed.*

***Key words:** information technologies, server services, Internet network, cloud technology, cloud computing, personal computer*

Bulutli texnologiyalar - bu model iste'molchiga axborot texnologiyalarini servis sifatida internet orqali namoyon qiladi. Bulutli hisoblashlarning yuzaga kelishida "virtualizatsiya" texnologiyalarining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Birinchi bo'lib 1960-yilda virtualizatsiya texnologiyalari IBM taklif qilingan ammo qimmat meynfreym kompyuter texnologiyalarini arzon x86 protsesorli kompyuter serverlariga o'tgandan so'ng virtualizatsiya termini ancha vaqtgacha esdan chiqarildi. 2000- yildan boshlanib holat o'zgarib boshladi, shu yillarga qadar VMware x86 razryadli virtualizatsiyada monopoliyani qo'lga kiritgan. 2005-yilda VMware kompaniyasi virtual mashinalarni DTdan foydalangan xolda bepul tadbiq qildi. 2006-yilda Microsoft kompaniyasi "Microsoft virtual PC" Windows versiyasini ishga tushirildi. 2006-yilda Amazon kompaniyasi o'z qurilmalarida virtual serverlarni kengaytirish orqali "Amazon Elastic Compute Cloud" yuzaga keldi buning yana asosiy sabablaridan biri virtual serverlarni boshqa qurilmalarga (iste'molchilarga) ijaraga berish orqali bulutli texnologiyalarni kelib chiqishiga

turtki bo‘ldi. Bulut - AT- infratuzilma tashkilotlarining innavatsion modeli xisoblanib, u alohida ajratilgan va taqsimlangan konfiguratsiyalangan apparat va tarmoq resurslaridan, dasturiy ta’minotdan tashkil topgan va ular masofadagi provayderlarni ma’lumotlar markazida bo‘ladi.

Aslida, faqat farq faqat ma’lumotlarni saqlash va qayta ishlash usuli yotadi. Barcha operatsiyalar kompyuteringizga sodir bo‘lsa, u - bo‘lmagan bir "bulut", va jarayon tarmoq ustida serverda shakllangan bo‘lsa, bu tendentsiya narsa, va bu deb ataladi "cloud computing".

Boshqa so‘zlar bilan aytganda, bulutli hisoblash - ularning maqsadlari, vazifalari va loyihalarni erishish uchun apparat, dasturiy ta’minot, metodologiyasi va Internet xizmatlari kabi foydalanuvchiga mavjud vositalar turlichadir.

Bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklar:

- bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari to‘g‘risida aytadigan bo‘lsa, eng avvalo iste’molchilar kompyuterlardan ishlash kuchi harakteristikalariga qaramaydi. Kompyuterlar yuqori kuchda ishlashi uchun, katta xotira va ko‘p hajmli disklarga ega bo‘lgan bo‘lishlari shart emasdir. Chunki barcha ma’lumotlar va hamma dasturlar bulut serverlaridadir.

Kamchiliklari:

- Doimiy Internet tarmog‘i bilan aloqada bo‘lishi lozimdir. Bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanishda har vaqt tarmoq Internetga ulangan bo‘lishi lozim. Bundan tashqari bir necha ilovalar mavjud bo‘lib, ular kompyuterlarga yuklanadi va ulardan uzoq muddatgacha ishlash imkoniyati bo‘ladi. Boshqa holatlarda esa har doimgidek oddiy hisoblanib, ulanish bo‘lmasa ish ham bo‘lmaydi. Ko‘pchilikning fikricha bu bulutli hisoblashlarning eng katta kamchiligi deb yuritishadi. Axborot texnologiyalari rivojlanishini hisobga olgan holda shuni aytishimiz mumkinki Internet tarmog‘i hozirgi kunda har bir joyda mavjuddir. Shuning uchun bu muammoli qarashlar tez orada umuman e’tibordan chiqadi.

- Ishlash tezligi sekinligi. Ko‘pgina bulutli servislari to‘laqonli ishlashlari uchun normal Internet - ulanishni talab qiladi. Bu muammoni kelib chiqishini oldini olishda choralar ko‘rilmoqda va bu muammo tez orada hal qilinishiga ishonch yuqoridir.

- Dasturlarning sekin va to‘liq funksional imkoniyatlarga ega bo‘lmagan holda ishlashi. Bir necha dasturlar bulutli tizimlarda lokal kompyuter tizimiga qaraganda sekin ishlashlari mumkindir. Bu uzoq masofadagi serverlarni yuklash qiyinchiliklari tufayli yuzaga kelishi mumkin.

- Ma'lumotlar xavfsizligiga xavf borligi. Iste'molchilar tomonidan bulut texnologiyalariga qo'yilgan har bir ma'lumot xavfsizligi xavf ostida bo'lishi mumkin. Lekin bunda birinchi masala provayderga iste'molchining ishonishi muhimdir. Agar bulutli texnologiyalar provayderi ma'lumotlar almashishini ishonchli shifrlasa, zaxira nusxalasa va bulutli texnologiyalar sohasi bozorida o'ziga yarasha tajribaga ega bo'lsa bu holda xavfsizlik borasida muammolar tug'ilmaydi. Fakt sifatida shuni aytish mumkinki, bulutda yo'qolgan ma'lumotlarni qaytarish mumkin emasdir.

Bulutlar xususiyatlari:

- Talab etilganda o'ziga xizmat ko'rsatish;
- Tarmoqdan universal tarzda foydalanish;
- Resurslarning birlashtirilishi;
- Elastiklik;
- Iste'mol hisobi.

Self service on demand – iste'molchi o'z ehtiyojlariga kerakli ravishda hisob-kitob talablarini provayder bilan bog'lanmagan holatda o'zi aniqlaydi va o'zgartiradi. Masalan, server vaqti, ma'lumotni qayta ishlash tezligi, saqlanuvchi ma'lumotlar hajmi kabidir. Tarmoqdan universal tarzda foydalanish istemolchilar qanday terminal qurilmasidan foydalanishidan qat'iy nazar, ular ma'lumot uzatuvchi tarmoqlardan foydalana oladilar. Ko'p iste'molchilarga xizmat ko'rsatish uchun quvvatini dinamik tarzda taqsimlab berish maqsadida provayder resurslarni yagona pulga birlashtiradi. Chunki quvvatga bo'lgan talab har doim o'zgarib turadi. Bunda iste'molchilar xizmatni faqat asosiy xossalarini, masalan ma'lumot hajmini, kirish tezligini boshqaradilar. Ammo aslida iste'molchiga taqdim etiluvchi resurslar taqsimotini provayder bajaradi.

Elastiklik - xizmatlar har qanday vaqtda, avtomatik tarzda ko'rsatilishi, kengaytirilishi va qisqartirilishi mumkin.

Iste'mol hisobi - bu provayder ishlatilgan resurslar hisobotini avtomatik tarzda bajaradi. Masalan, saqlanuvchi ma'lumotlar hajmi, foydalanuvchilar soni yoki tranzaksiyalar miqdori hamda ular asosida iste'molchilarga taqdim etiladigan xizmatlar hajmini baxolaydi.

Bulutli hisoblash hozirda tashkilotlarga infrastrukturallarni qanday ishlatish, harajatlarni tejash, uchinchi tomon provayderlariga bo'lgan majburiyatlarni topshiradi. U texnologiya va biznes modellarining ajralmas qismiga aylandi va korxonalarini yangi texnologiyalar strategiyalariga moslashishga majbur qildi. Bulutli xizmat modellari mijozlarga qanday qilib bulut

xizmatlarini taqdim etishini tasvirlaydi. Shunga qaramay ushbu xizmatlarda bir qancha muammolar mavjuddir.

Ma'lumotlar va bulutdagi ma'lumotlar bazasini tarmoqda saqlash muammolari. Bulutli muhitlarda ma'lumotlar bazalarini boshqara bilish juda muhim xususiyat hisoblanadi. Bu oxirgi o'n yilliklarda o'rganilgan ma'lumotlar bazalarining o'z o'zini boshqarish texnologiyalarini ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltirgan.

Virtuallashtirish muammosi apparatli resurslarni dasturdagidek amalga oshirishda namoyon bo'ladi. Platformlar va resurslarni virtuallashtirish turlari mavjuddir. Bulutda xizmat ko'rsatishni loyihalashtirish - bulutdagi hisoblar texnologiyasi turli xildagi bulutdagi xizmatlarni faqat elon qiladi xolosdir. Hozirgi paytda taqdim etilayotgan xizmatlarni aniq ixtisoslashtirishgan yondashuvlar mavjud emas.

Xulosa qilin aytadigan bo'lsak, bulutli hisoblar havfsizligi masalalari alohida tarzda o'rganib chiqishni taqozo etadi, chunki ular nafaqat texnik muammolar, balki bulut xizmatlaridan foydalanishda foydalanuvchilarning psixologik ishonchi muammolarini ham hal etish zaruratidan iboratdir. Shu bilan birga mashinalar va tarmoqlarni jismonan chegaralash bilan kafolatlanib bo'lmazligi bois, malumotlarning havfsizligi va konfidensialligini ta'minlash muammosining ham hal etilishi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Тратезников И. Н. Разработка и анализ системы распознавания автомобильных регистрационных знаков: Автореф. дисс. - Минск: ЯГУ им. П.Г. Демидова, 2002. - 20 с.
2. Abdullaeva N., Mamurova F., Mallaboev N. Efficiency of experimental preparation use multimedia to enlarge some questions //Экономика и социум. - 2020. - №. 6. - С. 11-13.
3. Suyumov, J., Lutfillayev, M., Yuldosheva, D., Xasanova, M., & Polvonov, A. (2024, November). Technology for the formation and application of simulation modeling in the educational process. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04008). EDP Sciences.
4. Yunusalievich, S. J. (2023). Use of new innovative technology in teaching biology in high schools. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 324-327.
5. Lutfillaev, M. X., & Suyumov, J. Y. (2023). Theoretical and practical aspects of the use of information technology in pedagogical education. Publishing House "Baltija Publishing".

Moodle tizimidan foydalanishning o‘ziga xosligi

J.Yu.Suyumov

TATU Farg‘ona filiali, «Kompyuter tizimlari» kafedrasini o‘qituvchisi

Z.A.Nuraliyeva

TATU Farg‘ona filiali, KIF 619-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Maqolada ta’limni boshqarishda Moodle tizimi qo‘llanilganda, o‘zining foydalanuvchilariga keng aktiv elementlar to‘plamini tavsiya qilishi, baholash faoliyatini tashkillashtirish va rejalashtirish uchun keng imkoniyatlarni ochib berishi, o‘quv fanining tuzilishi va o‘quv jarayonidagi talabalarning bilim darajasiga bog‘liq ekanligi haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: globallashtirish, LMS, moodle tizimi, open source, axborot-kommunikativ texnologiyalar, masofaviy ta’lim, pedagogik texnologiya

The principality of using the moodle system

J.Yu.Suyumov

TUIT Fergana branch, teacher of the "Computer systems" department

Z.A.Nuraliyeva

TUIT Fergana branch, student of KIF 619-21 group

Abstract: In the article, when the Moodle system is used in the management of education, it recommends a wide set of active elements to its users, opens up a wide range of opportunities for organizing and planning assessment activities, the structure of the educational subject and the level of knowledge of students in the educational process. thoughts about the connection are highlighted.

Key words: globalization, LMS, moodle system, open source, information and communication technologies, distance education, pedagogical technology

Axborot globallashtirish va hozirgi zamon jamiyati va ta’limini modernizatsiyalash sharoitida mutaxassis-o‘qituvchilarni oldiga etarli darajada ko‘p muammolar qo‘yilganki, ularni ta’limning hamma darajalarida echishda odatiy pedagogik texnologiyalardan foydalanmasdan, balki axborot-kommunikativ texnologiyalar va o‘quv jarayonini boshqarishda axborot-ta’limiy tizimlaridan foydalanish zarurligi aniqlandi.

Biz yuqorida keltirilgan boblarda Moodle tizimining muhimligini e'tiborga olgan bo'lsak ham, o'qituvchining baholash faoliyatini ko'rib chiqamiz.

O'qituvchining kasbiy faoliyatida quyidagi sohani o'rnini aniqlash muammosi ta'limni modernizatsiyalash sharoitlarida dolzarb hisoblanadi. O'qituvchining baholash faoliyati talabalarning o'zlashtirishini nazorat qilish emas, balki ularda o'ziga nisbatan mos baho berish sharoitini yaratishdir.

Baholash faoliyatini unumli amalga oshirish uchun o'qituvchilarda quyidagilar bo'lishi muhim hisoblanadi:

- baholash shaklini aniqlash;
- baholash shaklini qabul qilish;
- baholash shaklini ma'lum mezonlar bilan solishtirish;
- baholash tuzilishini tanlash;
- talabaga bahoni ma'lum qilish;

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi ta'lim jarayonini virtuellashtirishda o'qituvchilar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib masalalarni yechishi kerak. Hozirgi vaqtda oliy ta'limda va boshqa ta'lim darajalarida masofaviy ta'limdan foydalanish dolzarb ekanligi hech kimga sir emas.

Bunda o'quv jarayonini tashkillashtirishda axborot-ta'limiy server, ta'lim berishga moslashtirilgan saytlar, o'qituvchining shaxsiy blogi va boshqa internet servislar, turli maxsus ishlab chiqilgan qobiqlar, ya'ni o'quv jarayonini boshqarish tizimi, jamlangan ma'lumotlarni joylashtirish tizimi, masofaviy ta'lim tizimlarini o'z ichiga oladi.

Kasbiy masalalarni amalga oshirish uchun hozirda keng qo'llanilayotgan ta'limni boshqarish (**Learning Management System – LMS**)da Moodle tizimi tanlandi.

Qobiqni tanlash jarayonida asosiy baholash mezonlari sifatida quyidagilarga asoslandik:

- ta'limni boshqarishni Moodle tizimi dunyoda keng tarqalgan dasturiy mahsulot hisoblanib, undan qonunni buzmaganda holda qo'shimcha harajatlarsiz foydalanish mumkin;
- keltirilgan qobiq OPEN SOURCE - dasturining mahsuloti hisoblanadi, ya'ni dasturni o'zgartirish, uni qayta ishlash, u asosida yangi modullar yaratish imkoniyati mavjud;

- ta'limni tashkillashtirishni keng ko'lamdagi imkoniyatlariga ega, ya'ni qobiq o'zida ko'p o'quv elementlarini mujassamlashtirgan (ma'ruza, seminar, amaliy ishlar va hokazolar). Bundan tashqari unda kommunikativ imkoniyatlar, avtomatlashtirilgan nazorat va talabalarning o'zlashtirish nazorati bo'yicha monitoringni olib borish imkoniyatlari mavjud;
- qobiq tarkibida tayyor modullar jamlanganligi uchun - foydalanish imkoniyatlari oddiy va qulay, ya'ni foydalanuvchi o'z hoxishiga, echiladigan masalalarni darajasiga qarab tayyor modullarni tanlab olishi mumkin.

Keltirilgan qobiqning imkoniyatlaridan foydalanib, o'qituvchining faoliyatidagi baholash me'yori bo'yicha imkoniyatlarini aniqroq ko'rib chiqamiz.

Ta'limni boshqarishda Moodle tizimi qo'llanilganda, o'zining foydalanuvchilariga keng aktiv elementlar to'plamini tavsiya qiladi, ya'ni bunda o'qituvchining baholash faoliyatini va talabalarning – *har xil turdagi topshiriqlar, forumlar, ishchi daftarlar, ma'ruzalar, seminarlar, testlar, ma'lumotlar bazasi* va hokazolarni tashkillashtirishda foydalanish mumkin. Shuni ta'kidlab o'tamizki, ushbu ro'yxatga standart faol elementlar kiritilgan. Bundan tashqari *Seminar* elementi talabalarni refleks va o'zaro muloqotini shakllantirishi uchun juda ham muhim hisoblanadi, lekin shu bilan birgalikda juda ham murakkab nuqtai nazarlarni sozlashtiradi.

Yuqorida keltirilgan elementlar shunday sozlamalarga egaki, bunda o'qituvchilarning oldiga qo'yilgan masalalarni maksimal darajada yechimini topish imkoniyatlarini beradi. Ulardan eng asosiylarini ko'rib o'tamiz:

- *baho*, sonli (ballar) yoki sifatli (shkala) shaklida ko'rsatilsa, bajarilgan ishni o'zi baholay oladi;
- *elementga kirish imkoniyati* - u yoki bu element bilan kalendar va vaqt bo'yicha ish jadvalini tuzish imkoniyatini beradi. Bunda o'rnatilgan sozlamalar tugasa (muayyan vaqt beriladi) bu elementga kirish ta'qiqlanadi.
- *eslatma / sharhlar* - o'qituvchilarga va talabalarga bajarilgan ish uchun eslatma qoldirish imkonini beradi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

- *kirish cheklanishi* - muayyan shartlar bajarilmagunicha elementga kirish ta'qiqlanadi. Masalan bajarilish vaqti, baho olish, va hokazo.
- *ruxsat etish* - bajarilgan ishni faqatgina o'qituvchi tekshirib bo'lgandan keyingina ko'rinadi.

Shuni ta'kidlaymizki, yuqorida ko'rsatilgan sozlamalar hamma elementlarga ham xos emas. Masalan, ruxsat etish sozlamasi Glossariy va Seminar elementlariga xosdir, kirish imkoniyati esa Forum va Glossariy elementlariga xos bo'ladi.

Baholash faoliyatini tashkillashtirish va rejalashtirishda o'qituvchi quyidagilarni inobatga olishi zarur, ya'ni ayrim elementlarga talabalarning faol baholash yo'nalishini taxmin qiladi, boshqalari esa yo'q. Masalan, birinchi guruhga *Seminar, Forum, Glossariylarni*, ikkinchi guruhga esa *har xil turdagi topshiriqlar, Ma'ruzalar, Testlarni* kiritish mumkin. Ammo aytib o'tilgan elementlarni har birini tahrirlashda lokal holatda o'rinlarini qayta taqsimlash imkoniyati vujudga keladiki, bunda talaba qisman o'qituvchi funktsiyasini bajarishiga to'g'ri keladi.

Ta'limni boshqarish tizimini oliygohning o'quv jarayonida amalda qo'llanilgandagi malakaga asoslanib, biz tomondan quyidagi o'qituvchi faoliyatida baholashning quyidagi bosqichlariga ajratilgan:

1-bosqich: tashkiliy - tayyorgarlikni nazarda tutadi va ishlarning turlariga qarab, fanlarning texnologik xaritasini ishlab chiqish bilan xulosa qilinadi. Bu bosqichda o'qituvchi o'quv rejaga binoan va fanni o'rgatishda yakuniy maqsad va masalalarga asosan, biron - bir ishni bajarishda talabalarning mustaqil ishlash darajasi, ishlarni fanning o'ziga tegishli bo'lgan bo'limiga asoslanib foydalanishini, har bir ishda fanni o'qitishdagi o'rmini belgilashni fikrlaydi. Qisqa qilib aytganda, o'qituvchi faoliyatining yakuniy hisobida ushbu bosqich o'quv ta'lim tizimiga joylashtirilgan kursning tuzilmasidir.

2-bosqich: mazmuniy - rejalashtirilgan ishlarni bajarish uchun mos keladigan faol elementlarni tanlash. Masalalarning yozma qismlarini, tematikalar va forumlarda chiqish, glossariy, test savollarini saralash va boshqalarni shakllantirish. Shuni aytib o'tish joizki savol qanchalik aniq shakllangan bo'lsa, talabaning bu savolni tushunishi shunchalik oson bo'ladi.

3-bosqich: texnologik - kursda tanlangan elementlarni joylashtirish, ularni sozlash, birinchi bosqichda o'tilgan ishlar uchun ballarni berish. Amaliyotda ko'p hollarda o'qituvchilar tomonidan ikkinchi va uchinchi bosqichlar birlashtirilib amalga oshiriladi.

4-bosqich: xulosaviy - baholash qaydnomasini sozlash - hamma faol elementlar kursga kiritilgandan so'ng, (natijada o'qituvchi ularni qanday baholanganligini aniqlaydi) baholash qaydnomasining hisoboti avtomatik tarzda jamlanadi. Jamlangan hisobot kurs tuzilishining mantiqiga asoslanib emas, balki xronologik ketma-ketlikda bajariladi. Faqatgina ikkita, ya'ni *Ish daftari* va *Seminar* elementlari uchun baholash qaydnomasi va kurs mazmunini sinxronlashtirish talab etilishi mumkin. Baholash qaydnomasini shakllantirish juda ko'p mehnatni talab qiladi, shuning uchun bu erda yoritilmadi.

5-bosqich: xulosaviy baholash qaydnomasini testdan o'tkazish - xulosaviy baholash qaydnomasini sozlash test yordamida tekshirib aniqlanadi. Bunday tekshiruvdaha bir talaba uchun namunaviy maxsus yaratilgan hisob yozuvdan foydalanilgan ma'qul. Bu bosqichda o'qituvchitalabaga bergan ishlarini turlicha baholab ko'radi, fanni o'zlashtirish yakuniy natijalarini modellashtiradi.

6-bosqich: nazorat - talabalarni kursda o'qishini tashkillashtirishda o'qituvchining bevosita baholash faoliyati. Ta'limni boshqarish tizimida baholarni qo'yish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin:

- *avtomatik baholash* - tizim avtomatik ravishda ballar qo'yib chiqadi va yuqorida kiritilgan ma'lumotlarga asoslanib kerakli sharhlarni yetkazadi. *Test* va *Ma'ruza* elementlari ushbu tamoyilga asoslanib ishlaydi.
- *qo'lda baholash* - o'qituvchi har bir ishni o'zi ko'rib chiqadi, kerakli bahoni qo'yadi va fikrini yozadi. Shu tamoyil asosida *Har xil turdagi masalalar*, *Forumlar*, *Ish daftarlari*, *Ma'lumotlar bazasi*, *Glossariy* va *Seminar* elementlari ishlaydi.

O'qituvchining baholash faoliyati ta'limni boshqarish tizimida **xulosaviy baholash qaydnomasi** ishiga asoslanganligini e'tiborga olsak, u bilan ishlashni asosiy uslublarini ko'rib chiqamiz.

Muxarrirlash huquqiga ega bo'lgan o'qituvchi vaushbu huquqga ega bo'lmagan - *Boshqaruv* bloki, *Baholash* opsiyalariga xulosaviy baholash qaydnomasiga kirishga ruxsat etiladi. Qaydnomani ko'rib chiqishni **juda ham ommalashgan ikkita tartibi** tarqalgan: *baho haqidagi hisobot* va *foydalanuvchining hisoboti*.

Baholash bo'yicha hisobot oddiy jurnalni eslatadi, qatorlarda talabalar ism va familiyalari, ustunlarda esa baholanuvchi ishlar turlari, qaydnomani o'zida qo'yilgan baholar ko'rinib turadi.

Foydalanuvchi bo'yicha hisobot xuddi oldingi baholash qaydnomasini eslatadi, lekin biron - bir aniq bir talaba uchun emas, familiyalar o'ng tomondagi ochilgan ro'yxat asosida tanlanadi.

O'quv jarayonida LMS Moodle dan foydalangan holda yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalarni qo'llash o'qituvchiga baholash mezonini avtomatlashtirish imkoniyatlarini beradi, talabalarni baholash tizimini muayyan moslashtiradi, bu esa o'quv fanining tuzilishi va o'quv jarayonidagi talabalarning bilim darajasiga bog'liq, bundan tashqari bu o'quv jarayonidan foydalanish kasbiy muammolar yechimini samaradorligini oshiradi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlab o'tamizki, yuqorida aytib o'tilgan texnologiyalar ko'p yillar davomida chet el oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari tomonidan qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu baholash turli xil yo'nalishdagi bakalavrlarni va mutaxassislarini tayyorlashdagi reyting - ball tizimini amalga oshirish uchun ishlatilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Галузо И.В. Методика реализации обучающей функции тестов в среде MOODLE / И.В. Галузо, В.В. Небышинец, П.А. Сташулёнок // Современное образование Витебщины. — 2013.— № 1. — С. 76–80.
2. Галузо И.В. Структура дистанционного обучения школьников и методическое сопровождение учебного процесса в среде MOODLE. Могилев: МГУ имени, 2013. — 96-98 с.
3. Белозубов А.В. Система дистанционного обучения Moodle: Учебно методическое пособие СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. — 108 с.
4. Suyumov, J., Lutfillayev, M., Yuldosheva, D., Xasanova, M., & Polvonov, A. (2024, November). Technology for the formation and application of simulation modeling in the educational process. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 04008). EDP Sciences.
5. Yunusalievich, S. J. (2023). Use of new innovative technology in teaching biology in high schools. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 324-327.
6. Lutfillaev, M. X., & Suyumov, J. Y. (2023). Theoretical and practical aspects of the use of information technology in pedagogical education. Publishing House "Baltija Publishing".

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.